

Posthümanist Feminizm Bağlamında Sinemada Kadın Bedeninin Yeniden İnşası: Advantageous (Phang, 2015) ve The Substance (Fargeat, 2024)

The Reconstruction of the Female Body in the Context of Posthumanist Feminism: Advantageous (Phang, 2015) and The Substance (Fargeat, 2024)

Şehriban YÜKSEL

ORCID: 0009-0002-5490-6134 ♦ Gaziantep Üniversitesi, Film Tasarımı, Yüksek Lisans Programı ♦
sehribanyuksell@hotmail.com

Doç. Dr. Erdiñç YILMAZ

ORCID: 0000-0003-1693-3481 ♦ Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Film Tasarımı ve
Yönetimi Bölümü, Doç. Dr. ♦ ylmzrdnc@gmail.com

Özet

Sinema tarihi boyunca insanın teknolojiyle, bedenle ve kimlikle kurduğu ilişki, hem filmlerdeki temsillerde hem de bu temsilleri tartışan kuramsal literatürde en önemli inceleme alanlarından biri olmuştur. Günümüzde ise posthümanizm, bu temsilleri yeniden düşünmeye olanak tanıyarak sinemayı insan-sonrası özelliklerin (özne olma halinin), teknolojik bedenlerin ve yeni varoluş biçimlerinin sorgulandığı bir alan hâline getirmektedir. Posthümanizm, insan merkezli düşünce sistemini sorgulayan ve insan kavramını biyolojik, teknolojik, ekonomik ve kültürel sınırların ötesinde yeniden tanımlamaya çalışan bir düşünce akımı olarak tanımlanabilir. Posthümanizm, insanın doğadaki, teknolojideki ve diğer canlılarla olan üstün konumunu reddederek insanı daha geniş bir ekosistemin ve ağın bir parçası olarak yeniden konumlandırmaktadır. Posthümanist feminizm ise kadın bedeninin ataerkil ve biyolojik sınırlarla tanımlanmasını sorgulayarak, bedenin teknoloji ve materyaliteyle kurduğu ilişkilerden doğan yeni özneleşme biçimlerini ön plana çıkarmaktadır. Bu çalışmanın amacı, posthümanist feminizm kuramının sunduğu kavramsal araçlar aracılığıyla Advantageous (Phang, 2015) ve The Substance (Fargeat, 2024) filmlerinde kadın bedeninin nasıl temsil edildiğini, bu temsillerin teknoloji, kimlik ve toplumsal cinsiyet ekseninde ne tür dönüşümler önerdiğini ortaya koymaktır. Çalışma, Donna Haraway'ın siborg kuramı, Rosi Braidotti'nin posthüman özne anlayışı ve Karen Barad'ın failci gerçekçiliği çerçevesinde iki filmin tematik çözümlemesini sunmaktadır. Advantageous (Phang, 2015) filminde teknoloji aracılığıyla annelik ve kadın bedeninin bir tüketim nesnesi olarak kontrol altına alınışı incelenirken, The Substance (Fargeat, 2024) filminde güzellik ideali ve normatif kadınlık baskısı tartışılmaktadır. Bulgular, her iki filmde de kadın bedeninin biyolojik sınırların ötesinde, sistemin ve ataerkil bakışın sürekli pasif bir nesnesi olarak yeniden inşa edilen bir alanı temsil ettiğini göstermektedir. Ancak bu temsil, posthümanist feminizmin özgürleştirici potansiyelini tam anlamıyla gerçekleştirmek yerine, bedenin yeni baskı ve denetim mekanizmalarına açıldığını da ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sinema, posthümanizm, feminizm, kadın bedeni, siborg.

Extended Abstract

This study examines the representation of the female body in cinema through the lens of posthumanist feminism, focusing on the films *Advantageous* (Phang, 2015) and *The Substance* (Fargeat, 2024). Building on feminist film theory and Laura Mulvey's notion of the male gaze, the research situates posthumanist feminism as a critical framework that challenges patriarchal constructions of femininity and explores the transformative potential of technology in redefining the body. By integrating Donna Haraway's cyborg theory, Rosi Braidotti's concept of the posthuman subject, and Karen Barad's agential realism, the study investigates how cinema reconfigures the female body amid the intersections of gender, materiality, and technology. The central questions guiding this research are: How does cinema transform the representation of the female body through technology, and does this transformation offer liberation or reproduce new forms of control and subjugation? To what extent do the emancipatory promises of posthumanist feminism find expression in cinematic narratives? Through a thematic analysis of the selected films, the study argues that contemporary cinema provides a crucial site for understanding how the female body is reconstructed beyond biological boundaries while remaining entangled in new regimes of visibility, surveillance, and power.

As Donna Haraway argues, in an era where human existence is inseparable from technology, traditional conceptions of subjectivity and embodiment must inevitably be redefined. This idea encapsulates the central premise of both this study and posthumanist thought itself. In the contemporary technological age, where artificial intelligence, biotechnology, and digital networks increasingly permeate everyday life, the boundaries between human and machine, biology and technology, material and digital identity have become fluid. Such transformations challenge the anthropocentric foundations of classical humanism, compelling a reconsideration of the human's privileged position within philosophical and cultural discourse. Within this context, posthumanism emerges as a radical critique of human exceptionalism, while posthumanist feminism extends this critique by foregrounding the intersections of gender, body, and power. It reconceptualizes the female body not as a fixed biological essence but as a dynamic, technologically mediated site of becoming. To understand this framework, it is necessary to situate it within the historical development of feminist theory—from the representational struggles of the first and second waves to the intersectional and pluralist concerns of the third. In doing so, posthumanist feminism offers what earlier paradigms could not: an ontological and epistemological rethinking of embodiment and agency under the conditions of advanced technoculture. Drawing on Haraway's cyborg theory, Rosi Braidotti's notion of the posthuman subject, and Karen Barad's agential realism, this study conceptualizes the female body as a fluid assemblage shaped by material, digital, and discursive forces. This theoretical framework provides the ground for examining how cinema—an inherently technological medium—reconfigures gendered embodiment, simultaneously enabling new forms of subjectivity and reproducing mechanisms of control.

In *Advantageous*, the reconstruction of the female body through technology reveals the illusion of liberation promised by capitalist and patriarchal systems. Gwen's transformation into a younger, "ideal" form exposes how technological intervention turns the body into a site of control and commodification, where identity and subjectivity are fractured rather than enhanced. Motherhood, similarly, is redefined as a systemic obligation rather than an emotional or biological bond. Gwen's sacrifice for her daughter's future illustrates how technocapitalism transforms care and reproduction into marketable acts of compliance, aligning with Braidotti's notion of the posthuman subject—one reconstructed within power rather than freed from it. As self-sacrifice erodes the boundary between the biological and the artificial self, *Advantageous* deepens its critique through the loss of memory and continuity. Identity becomes a programmable construct shaped by technological control, echoing posthumanist feminism's view of subjectivity as fluid, performative, and governed by external systems of power. Beauty likewise functions not as an aesthetic value but as a disciplinary mechanism that sustains patriarchal norms. Gwen's dismissal for being "not young or attractive enough" exemplifies how normative femininity and self-surveillance regulate women's worth within capitalist logic. Ultimately, the film envisions a posthuman world where the line between human and machine dissolves. Gwen's hybrid body embodies Haraway's cyborg—yet her transformation leads not to empowerment but to alienation. *Advantageous*, thus portrays technological embodiment as a paradox: while symbolically positing a posthuman, it reinforces systems of control that fragment the female self and blur the ethical boundaries of what it means to be human.

The second example, Coralie Fargeat's *The Substance* (2024), reimagines the female body as both the medium and the message of posthuman transformation. The film follows Elizabeth Sparkle, an aging television personality pressured by patriarchal ideals of youth and beauty, whose decision to inject a mysterious serum—"the substance"—creates a younger version of herself, Sue. Through this act, female embodiment becomes a site of capitalist and technological regulation rather than liberation, exposing how the pursuit of ideal femininity serves systems of control. From a posthumanist feminist perspective, the body in *The Substance* is neither natural nor stable but a mutable assemblage shaped by cultural and material forces. The relationship between Sparkle and Sue exemplifies Barad's notion of intra-action: two entangled subjectivities coexisting in tension, where the boundaries between self and other, creator and creation, collapse. This fragmentation extends to identity and memory—Sparkle's consciousness divides, generating an unstable self caught between desire and alienation. The film's critique of beauty as a disciplinary mechanism becomes central to Sparkle's psychological unraveling. Her internalization of the male gaze transforms reflection into self-surveillance, turning empowerment into exhaustion. Rather than celebrating multiplicity or

transformation, *The Substance* portrays bodily reconstruction as a recursive performance of obedience. Ultimately, the narrative transcends physical metamorphosis to question the ethics of creation and coexistence. As Sue attains awareness and demands the right to live, she embodies Braidotti's vision of a posthuman ethical subject—neither human nor machine, but a relational entity capable of agency and empathy. Through their conflict, the film dismantles anthropocentric hierarchies and envisions an ethics of mutual responsibility between human and non-human forms of life.

In conclusion, this study examined the reconstruction of the female body in *Advantageous* (Phang, 2015) and *The Substance* (Fargeat, 2024) through the lens of posthumanist feminism, focusing on five thematic axes: bodily reconstruction, motherhood and artificial reproduction, identity and memory, beauty and normative femininity, and human-machine ethics. The analyses revealed that, despite the apparent promises of empowerment through technological progress, both films portray technology as a mechanism of control that reproduces patriarchal and capitalist hierarchies. In *Advantageous*, motherhood and bodily transformation become instruments of systemic conformity, erasing female subjectivity under the guise of care and sacrifice; in *The Substance*, beauty and self-replication serve to commodify the body and fragment identity. Across both narratives, the posthuman body does not emerge as a liberated entity but as a disciplined and market-oriented construct shaped by technocapitalist desire. Consequently, the study concludes that cinema, while engaging with the theoretical potential of posthumanist feminism, simultaneously exposes its limitations—revealing how the rhetoric of liberation can mask deeper forms of subjugation, surveillance, and ontological loss.

Keywords: Cinema, posthumanism, feminism, female body, cyborg.

Giriş

Sinemada kadın temsili uzun yıllar boyunca ataerkil bakış açısının belirlediği kalıplar üzerinden kurgulanmış ve kadın karakterler çoğunlukla edilgen, eksik ya da erkeğin bakışına hizmet eden nesnelere olarak sunulmuştur. Laura Mulvey'in 1975 tarihli "Visual Pleasure and Narrative Cinema" makalesi, erkek bakışının (male gaze) sinemadaki tezahürünü Freudyen teoriler üzerinden, özellikle skopofili bağlamında tartışmaya açmıştır. Freud'a (1905, s. 157) göre skopofili, bakmaktan haz alma isteği olarak görülen bir cinsel dürtüdür; bu dürtü erotik nesnelere yönelik arzularla bağlantılıdır ve kimi durumlarda sapkınlıklarla ilişkilendirilebilir. Mulvey'in temel eleştirisi ise, bu skopofilik bakışın etkin öznesinin genellikle erkek; bakılan nesnenin ise kadın olmasıdır. Buna göre sinema, bağımsız kadın figürleri yaratmamakta; ideal kadınlık temsillerini dayatarak yeniden üretmektedir. Geleneksel sinemanın anlatısında bakışın erkeğe ait olması, ona aynı zamanda iktidar rolü yüklemektedir. Anlatının merkezinde erkek özne bulunurken diğer tüm unsurlar onun etrafında şekillenen bir mizansene dönüşmektedir. Bu bağlamda sinema, Batı sanat ve estetik anlayışının erkek arzusuna göre yapılanan görsel mekanizmasını kusursuzlaştırmıştır (Smelik, 2008, s. 5). Erkek bakışının kadın karakteri eksik ve tamamlanmamış olarak nitelenmesi, seyircinin kadın karakterle özdeşleşmesini engeller. Mulvey'nin (1975, s. 11) kavramsallaştırdığı üzere kadın, "to-be-looked-at-ness" niteliğiyle temsil edilir; görsel haz erkek özneyle özdeşleşen seyirciye tahsis edilir. Erkek bakışının kadın karakteri eksik ve tamamlanmamış olarak nitelenmesi, seyircinin kadın karakterle özdeşleşmesini engeller. Böylece kadın karakterler varlıklarını çoğunlukla erkek karakterler üzerinden tanımlayabilmektedir.

Feminist film teorisi, bu sorunsal görünür kılarak sinemanın toplumsal cinsiyet rejimlerini yeniden üreten bir araç olarak nasıl işlediğini tartışmaya açmıştır. Feminist sinemanın temel hedeflerinden biri, bu cinsiyetlendirilmiş temsiller sistemini sorgulamak ve kadına dair alternatif bir sinemasal söylem geliştirmektir. 1970'lerden itibaren ikinci kuşak feminizmin etkisiyle şekillenen bu yaklaşım, sinemanın ataerkil yapılarla nasıl iç içe geçtiğini analiz etmiş, kadınların pasif nesne değil özne olarak temsil edilebileceği yeni anlatı formları önermiştir. Bu noktada posthümanist düşünce, insanı merkeze alan modern özne anlayışının ötesinde bir özne tahayyülü sunarak bedenün sürekli dönüşüm halinde olduğunu vurgular. Posthümanizm, gelişen teknoloji ile birlikte biyolojik ve materyal süreçlerin iç içe geçtiği yeni varoluş biçimlerini tanımlayarak gelecekte insan bedenine dair algının kökten değişeceğini öne sürer. Posthümanist feminizm ise, genel beden sorunsalını alarak yerine kadın bedenini yerleştirmektedir. Bu düşünce biçimine göre kadın bedeninin ataerkil sınırların ötesinde yeniden düşünülmesi, bedenün teknolojiyle kurduğu ilişkiler üzerinden özgürleşme imkânlarının

tartışmaya açılması elzemdir. Günümüzde yapay zekâ ve biyoteknolojik gelişmelerle birlikte sinemadaki kadın imgesi de bu dönüşüm sürecine dâhil olmuştur. Posthümanist feminizm, bu dönüşümün incelenmesinde güçlü bir kuramsal çerçeve sunarak kritik noktalara değinmektedir.

Amaç

Bu çalışmanın amacı, *Advantageous* (Phang, 2015) ve *The Substance* (Fargeat, 2024) filmlerinde kadın bedeninin posthümanist feminizm kuramsal çerçevesi içinde nasıl temsil edildiğini ortaya koymak; bu temsillerin teknoloji, kimlik ve öznellik kavramlarıyla nasıl kesiştiğini tartışmaktır. Çalışma, posthümanist feminizmin kadın öznesine sunduğu özgürleşme vaadini sinematik düzlemde sınavarak, teknolojik dönüşümün kadın bedeni üzerindeki etkilerini eleştirel bir perspektiften değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada şu sorulara yanıt aranacaktır: Sinema, teknoloji aracılığıyla kadın bedeninin temsilini nasıl dönüştürmekte; bu dönüşüm, bedeni özgürleştirici bir potansiyel mi sunmakta yoksa yeni baskı ve denetim biçimlerini yeniden mi üretmektedir? Posthümanist feminizmin özgürleştirici vaatleri, sinemada kadın bedeninin temsili üzerinden ne ölçüde görünürlük ve karşılık bulmaktadır? Bu sorular çerçevesinde, seçilen iki film de kadın bedeninin yeniden inşası, annelik, yapay üreme, güzellik ve normatif kadınlık temaları üzerinden değerlendirilmiştir.

Yöntem

İlgili çalışmada analiz edilen *Advantageous* (Phang, 2015) ve *The Substance* (Fargeat, 2024) filmleri, posthümanist feminist perspektif doğrultusunda tematik bir çözümlemeye tabi tutulmuştur. Tematik analiz, nitel veri analiz yöntemlerinden biri olup, bir dizi verideki temaları ve örüntüleri belirlemeye yönelik sistematik bir yaklaşımdır. Bu yöntem, veride tekrar eden fikirleri, konuları veya ifade biçimlerini tanımlayarak, metinlerin taşıdığı anlamı derinlemesine incelemeyi amaçlar. Tematik analiz, yalnızca belirli sözcüklerin ya da ifadelerin sıklığını saymakla kalmaz; bunun ötesine geçerek verideki açık (*explicit*) ve örtük (*implicit*) anlamları belirlemeye, tanımlamaya ve yorumlamaya odaklanır. Araştırmacı, bu süreçte verinin içinde tekrarlayan fikirleri, duyguları veya söylemsel yapıları temalar biçiminde kodlayarak betimler. Tematik analiz, araştırmacının yorumlayıcı katılımını gerektiren bir süreç olduğu için diğer nitel analiz türlerine kıyasla daha yoğun bir analitik konumlanma içerir. Kodlama aşamasında belirlenen temalar, verinin bütünlüğü içinde anlam ilişkilerini çözümlemeye olanak tanır. Dolayısıyla tematik analiz, nicel sözcük temelli analizlerden farklı olarak, verideki anlamın derinliklerini ve karmaşıklığını yakalamada en işlevsel yöntemlerden biri olarak kabul edilmektedir (Guest, MacQueen & Namey, 2012, s. 11). Bu çalışmada yürütülen tematik analiz, kavramsal çerçevede tartışılan kuramsal kavramların sinemasal temsillerdeki yansımalarını incelemeyi amaçlamaktadır. Ortak analiz başlıkları, araştırmanın ilk bölümünde teorik düzlemde ele alınan kavramların, seçilen film örneklerinde kazandığı anlamlar doğrultusunda yapılandırılmıştır. Her iki film örnekleme de kadın bedeninin teknoloji aracılığıyla yeniden inşa edilmesini; annelikle kurduğu etik, biyolojik ve toplumsal ilişkileri; belleğin ve kimliğin manipülasyon biçimlerini ve iktidar yapılarına eklenme stratejilerini farklı açılardan görünür kılmaktadır. Bu doğrultuda, kavramsal çerçevenin sunduğu teorik zeminle uyumlu biçimde, çalışmanın tematik çözümlemesi beş ana kategori etrafında kurgulanmıştır: (1) Bedenin yeniden inşası, (2) Annelik ve yapay üreme, (3) Kimlik, bellek ve özne parçalanması, (4) Güzellik ve normatif kadınlık, (5) İnsan-makine ayrımı ve etik ilişkiler. Her bir tema, filmlerdeki anlatı yapıları, karakter inşaları ve görsel stratejiler aracılığıyla çözümlenmiştir. Bu çözümlemede, karakterlerin beden, teknoloji ve iktidar ilişkilerinde konumlanma biçimleri; özne olma kapasiteleriyle birlikte değerlendirilmiştir. Böylece, çağdaş bilimkurgu sinemasında kadın temsillerine yönelik söylemsel ve görsel stratejiler açığa çıkarılmış; bu stratejilerin içinde biçimlenen toplumsal cinsiyet politikaları, özneleşme dinamikleri ve temsil biçimleri eleştirel bir perspektiften tartışılmıştır.

Posthümanizm

“İnsanın teknolojiden ayrı düşünülemediği bir çağda, özne ve beden kavrayışı da yeniden tanımlanmak zorundadır” (Haraway, 1985, s. 65). Haraway’ın bu ifadesi çalışmanın ana düşüncesine doğrudan değinmekle birlikte posthümanist düşüncenin özünü de yalın bir biçimde ortaya koymaktadır. Yeni teknoloji çağıyla birlikte özne artık teknolojiden, beden biyolojiden, kimlik ise maddi ve dijital bağlardan ayrı düşünülemez hâle gelmiştir. Bu dönüşüm hali ve beraberinde gelen teknolojik gelişmeler, yapay zekâ, biyoteknoloji ve dijitalleşmenin hızla ilerlemesi, insanı merkez alan geleneksel felsefi bakış açılarını yeniden tartışmaya açmıştır. Bu bağlamda posthümanizm ve posthümanist feminizm, yalnızca akademik tartışmaların değil, aynı zamanda kültürel ve sanatsal üretimlerin de merkezine yerleşen kritik kavramlar haline gelmiştir. Posthümanizm, insanın diğer tüm varlıklar karşısındaki ayrıcalıklı konumunu radikal bir şekilde sorgularken; posthümanist feminizm ise bu sorgulamayı özellikle toplumsal cinsiyet, beden ve iktidar ilişkileri üzerinden genişleten bir dinamik sunar. Böylece insan-sonrası özne ve beden tahayyülleri, sinema gibi temsil ve inşa alanlarında kadın kimliği ve bedeni üzerine yeni tartışma imkânları sunar. Bu genel çerçevenin ışığında, posthümanist düşüncenin tarihsel ve kuramsal temellerini incelemek, konunun anlaşılması açısından önemlidir.

20.yy’ın sonlarına gelinirken geçmiş öğretilerden devralınan, insanın her şeyin merkezinde konumlandığı düşüncesi yıkılmaya başlamış ve alternatif bakışlar şekillenmiştir. Bunların içerisinde en dikkat çeken ve araştırmalara konu olanı ise posthümanist düşünce biçimi olmuştur. Bu düşünce biçimi hümanizmin merkeze aldığı insan imgesine karşı çıkararak insanın özerk ve merkezci anlayışını radikal bir biçimde reddetmektedir. İnsan-merkezli düşünce biçimlerini sorgulayan bu yaklaşım, organik bedenin diğer türlerle olan ilişkisini vurgularken, tahakküm temelli birlik anlayışlarına karşı çıkar ve bedenin sabit sınırlarını, özellikle de cinsiyet gibi toplumsal olarak inşa edilmiş kategorileri aşma potansiyeline dikkat çeker. Bu yönüyle posthümanizm, sadece biyolojik değil, aynı zamanda ontolojik bir dönüşüm önerir; androjenleşme ve cinsiyetin ötesine geçme fikri de bu bağlamda değerlendirilir (Alay, 2022, s. 2). Postmodern düşünceyle de kesişen bu yaklaşım, sabit ve tekil kimlik anlayışlarının yerine, çoklu, parçalı ve heterojen yaşam biçimlerini merkeze alan yeni bir insan modeli önerir (Boztepemetli, 2017, s. 215).

Kısaca posthümanist düşünce neredeyse Aydınlanma süreçlerinden beri süregelen rasyonel insan öznesini sorunsallaştırmaktadır. Bu sorunsallaşmanın bir önemli ayağı ise insan dışı varlıkların ikincil derecede varlık olarak yer almasıdır. Özetle insanı tüm ölçütlerde merkeze almak insan dışında kalan diğer varlıkların mutlak dışlanması anlamına gelmektedir. Posthümanizm, insanı varoluşsal olarak yüceltmekten kaçınırken, aynı zamanda hayvan, bitki ve makine gibi diğer varlıklara karşı üstünlük iddiasını da reddetmektedir (Alay, 2022, s. 14). Bu özne anlayışı hem doğaya hem de insan olmayan varlıklara karşı bir tahakküm ilişkisini meşrulaştırmakta, aynı zamanda toplumsal cinsiyet, ırk ve tür gibi farkları yok sayarak normatif bir insan modeli inşa etmektedir. Başka bir ifadeyle, bu yaklaşım, hümanizmin insanı diğer türler arasında ayrıcalıklı ve üstün bir konuma yerleştirme eğilimine karşı çıkmaktadır (Doğan, 2024, s. 189).

Bu noktada posthümanizmin esas gayreti insana ait olmayan deneyimlerin de görülebilmesi ve öteki var oluş biçimlerinin bir düzlemde varlık kazanıp görünür olmasıdır. Bu yeni özne tahayyülü, teknolojik müdahaleler, yapay zekâ, siber varlıklar ve insan-dışı öznelerle kurulan ilişkiler üzerinden varlık bulmaktadır. “İnsan sonrası” olarak literatürde sıkça kullanılan bu kavram, biyolojik evrimin ötesinde etik, ontolojik ve epistemolojik düzeylerde bir dönüşüme işaret etmektedir. Bu bağlamda posthümanizmin yalnızca bireysel düzeyde akıl, bilim ve teknoloji aracılığıyla gerçekleşen değişim ve dönüşümleri değil, aynı zamanda toplumsal ve kültürel düzeydeki dönüşüm süreçlerini de hedefleyen

kapsamlı bir entelektüel ve kültürel hareket olarak değerlendirilmesi yerinde olacaktır (Tan & Armutlu, 2024, s. 74).

Özetle posthümanist düşünce, özneyi ve bedeni yalnızca insan merkezli sınırlar içinde değil; çok katmanlı ilişkiler ağında konumlandırır. Bu bağlamda kadın kimliği, belleği ve bedeni de sabit kategoriler olmaktan çıkarak; parçalanan, yeniden inşa edilen ve insan olmayan varlıklarla iç içe geçmiş biçimlere dönüşür. Gözetim, güzellik normları, annelik ve doğurganlık gibi kadınlığa dair kavramlar, artık yalnızca toplumsal değil; teknolojik, biyolojik ve dijital süreçlerle de belirlenmektedir. İnsan merkeziliği ve insanbiçimciliği ortadan kaldırmaya doğru bir geçiş olarak posthümanizm, feminizm ve ötesi için hem fırsat hem de mücadele alanıdır (Jelača, 2018, s. 379).

Posthümanist Feminizm

Posthümanist feminizm kavramı, temelde posthümanizm ile paralel düşünce biçimlerini merkeze alan yeni bir teorik yaklaşım olarak önem kazanmaktadır. Bu yaklaşımın anlaşılabilmesi için öncelikle feminist kuramın tarihsel gelişimindeki kuşaklara kısaca değinmek gerekir. Feminist kuramın birinci kuşaktan üçüncü kuşağa uzanan serüveni, kadın öznesinin konumlandırılışı ve insan-merkezci düşüncenin sınırları açısından belirli açmazlar üretmiştir. Bu açmazların aşılması noktasında posthümanist feminizmin neyi farklı biçimde önerdiği tartışmaya açılmalıdır. Birinci kuşak feminizm, kadınların yurttaşlık hakları özelinde, özellikle oy hakkı mücadelesiyle şekillenirken; ikinci kuşak bu hak arayışını ev içi emeğin tanınması, iş yaşamında eşitlik ve cinsel özgürlük gibi başlıklara taşımıştır. Üçüncü kuşak ise, yalnızca kadın haklarını değil, toplumsal cinsiyetin kendisini ve ikili cinsiyet sisteminin doğalllaştırılmasını da sorgulayan bir yönelim izlemiştir. Özellikle beyaz olmayan kadınların, queer bireylerin ve diğer marjinalleştirilmiş grupların deneyimlediği kesişimsel baskı biçimlerini merkeze alarak daha çoğulcu bir çerçeve sunmuştur. Üç kuşağın her ne kadar talep ve süreçleri farklı olsa da ortak olan tek noktası insan merkezci olmasıdır. Kadınların özgürleşmesi meselesi çoğunlukla insan türüne içkin özellikler, toplumsal cinsiyet rolleri ve kültürel normlar çerçevesinde ele alınmıştır. Tam da bu noktada, posthümanist feminizmin neden bir ihtiyaç olarak belirdiği anlaşılmaktadır. Feminist kuram, insan-merkezli (*antroposentrik*) sınırlarını aşmak, doğa, hayvanlar, makineler ve diğer insan-dışı varlıklarla olan ilişkileri yeniden düşünmek zorundadır. Başka bir deyişle posthümanist feminizm, klasik feminizmin sınırlarını aşarak, kadın bedenini hem insan-sonrası hem de iktidar-sonrası bir bağlamda yeniden düşünme imkânı sunar.

Cinsiyetli öznenin artık yalnızca kadın ve erkek üzerinden değil; teknoloji, ekoloji ve maddesel ilişkiler bağlamında da yeniden tanımlanması gerekmekte ve işte bu noktada posthümanist feminizm devreye girmektedir. Posthümanist feminizm, hem klasik feminizmin özcü kadın tanımına hem de hümanist düşüncenin insan-merkezci yapılarına eleştiri yöneltir. Kadın bedeninin yalnızca biyolojik ya da kültürel bir kategori olarak tanımlanmasını yeterli bulmaz; onun maddeselliğini, teknolojiyle ve doğayla ilişkisini, insan-dışı varlıklarla kurduğu etik bağları da hesaba katar. Bu yönüyle posthümanist feminizm, özne/nesne, insan/hayvan, doğa/kültür gibi ikili karşıtlıkları aşmayı hedefleyen radikal bir perspektif sunar. Bu noktada Dijana Jelača'ya (2018, s. 380) göre bu hızla çoğalan feminizmleri, birbirini dışlayan değil, insan/insan-sonrası ölçeğinde örtüşen ve karşılıklı olarak bilgilendirici kümeler olarak görmek gerekmektedir.

Posthümanist feminizmin önemli bir ismi olan Rosi Braidotti de bu noktaya parmak basarak çağdaş feminizmin insan karşılaştırmalı bakışının eksik olacağı yönünde argümanlar sunar. Braidotti "*İnsan Sonrası*" eserinde temel eleştiri noktasını hümanizmden başlayarak ele alır ve hümanizmi tek yönlü olmasıyla derinlemesine eleştirir. Braidotti yalnızca hümanizmin sabitliğini eleştirmez onun yerine ne koyulabileceğini ve yeni kuramları da tartışır. Jelača (2018, s. 380) de onunla paralel bir perspektiften bakarak posthümanizmin, hümanizmin başarısız vaatleri olarak algılanan şeylerin

ardından ortaya çıktığını, dolayısıyla başarısızlığın, yeni bilgi kümelenmeleri için yaratıcı bir güç haline geldiğini ifade eder.

Söz konusu yaratıcılık için öne çıkan göçebe kavramı Braidotti'nin sabit öznenin ötesine geçiş tasarısının önemli bir adımıdır. Braidotti'nin "göçebe özne" kavramı, sabit, özsel, evrensel bir insan tanımına karşılık; değişken, bağlamsal, ilişkisel ve çok katmanlı bir özne fikrini öne çıkarır. Burada temel vurgu hümanizm krizini çöküş değil yeni bir fırsat alanı olarak görmek, ulusal, cinsel, türsel ya da epistemik sınırları aşmak ve en önemlisi kimliğini sabitlenmiş bir kategori olarak değil, bir oluş-oluşma süreci olarak yaşamaktır. İlaveten burada yıkım sonrası yaratıcı bir yeniden üretim süreci mevcuttur (Braidotti, 2014, s. 55). Braidotti, post-insan öznelliğini, post-insan ile insan olmayan diğerleriyle karşılıklı etkileşime dayanan yeni bir etik konum bulmak için umut verici bir olasılık olarak anlar. Antroposentrik ve bireyci yaşam anlatıları yerine, o, "melezliği, göçebeliği, diasporaları ve kreolizasyon süreçlerini insan ve insan olmayan türlerin özneleri arasında öznellik, bağlantılar ve topluluk iddialarını yeniden temellendirme araçlarına dönüştüren" zoe-merkezli bir pozisyonu savunur (Schmeink, 2016, s. 44).

Benzer bir yaklaşımı posthümanist feminizm ile de kuran Braidotti bunun aşılmasının elzem olduğunu ifade eder. Braidotti'ye (2020, s. 101) göre feminizm, antropomerkezci yaklaşımlardan arınmalı ve insan olmayan yaşam biçimlerini, varlıkları ve maddesel öznellikleri de kapsayacak şekilde yeniden düşünülmelidir. Bu bağlamda feminizm, yalnızca toplumsal cinsiyet temelli adalet arayışı değil, aynı zamanda post-hümanist bir etik çerçevesinde tüm yaşam formlarına karşı sorumluluk bilinci geliştiren kapsayıcı bir düşünsel yönelim olarak ele alınmalıdır. Braidotti'nin etik çağrısı, insan-merkezli bir feminizmin ötesine geçerek, hayvanlar, makineler ve ekosistemlerle dayanışma içinde yeni bir etik-politik sorumluluk önerir. Ayrıca Braidotti posthüman öznenin, etik, aidiyet, topluluk, yönetim gibi temel sorularla olan bağına açıkça kurarak posthüman özne fikrini siyasal bir bağlamda yeniden temellendirilior (Braidotti, 2014, s. 60).

Posthümanist feminizm adına değinilmesi gereken bir diğer isim Donna Haraway'dir. Haraway'in *Siborg Manifestosu* (1985), posthümanist feminist teoriye önemli bir katkı sunmakla kalmamış, aynı zamanda cinsiyet, kimlik ve beden üzerine geleneksel düşünceleri radikal bir şekilde sorgulamıştır. Haraway, kadın-erkek arasındaki yerleşik biyolojik ve normatif kategorilerin sabit olmadığını; cinsiyet farklarının tarihsel ve kültürel olarak kurulan söylemsel yapılar olduğunu ileri sürer. Haraway, (1991, s. 180) "Bedenlerimiz kurguludur; onlar yalnızca ideolojik bir ürün değil, aynı zamanda matrisin, kodun, yapının ve anlatının da ürünüdür" diyerek bedenin sabit ve doğal bir varlık olmadığını vurgular.

Çalışmasında ekseriyetle üzerinde durduğu *Siborg* kavramı posthümanist feminizm için hatırı sayılır bir metafor olmaktadır. Haraway'e göre siborg, sibernetik (*geri beslemeye dayalı*) bir organizma olarak, biyolojik ve teknolojik unsurların birleşiminden meydana gelen melez bir varlıktır. Bu figür, biyolojik beden ile teknolojik uzantılar arasındaki ayrımı bulanıklaştırarak, cinsiyet, ırk ve kimlik gibi akışkan olmayan, sabit kabul edilen kategorilerin yeniden ele alınmasını mümkün kılar (Haraway, 1991, s. 150). Siborg, bu anlamda hem doğadan hem de kültürden türeyen, hem organik hem de yapay olan bir özne olarak tanımlanır. Haraway, bu hibrit varlık üzerinden feminist teoride sabit cinsiyet kimliklerini, heteronormatif yapıları ve eril bilgi üretim biçimlerini eleştirir (Boztepemutlu, 2017, s. 217). Tam bu noktada siborga düşen, kadınların kendilerini ve bedenlerini bir özne olarak yeniden tanımlayarak anlamlandırmalarına olanak tanımasıdır. Bu yeniden tanımlama süreci biyolojik ve toplumsal kalıplardan azade yeni bir kimliğin oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Siborg bu noktada toplumsal cinsiyetin ötesine geçerek kadınların farklılıklarını ve çeşitliliklerini kutlayan bir özneleşme

biçimi sunar. Haraway'ın (1991, s. 177) ifadesiyle, “Siborglar, ikili karşıtlıklardan ziyade karışım, belirsizlik ve çoğulluk aracılığıyla kimliklerini oluştururlar”.

Burada dikkatle üzerinde durulması gereken temel nokta, Siborg'un cinsiyetsiz bir varlık olarak tanımlanmasıdır. 1986'da ünlü “*Cyborg Manifesto*”unda Donna Haraway, ontolojik sınırları ve ikilikleri aşmanın bir metaforu olarak siborgu posthüman eleştirel teoriye tanıttı: "cyborg'un birçok kökeni vardır ve tek bir kökenle sınırlanabilir; erkek, kadın, yapay nesne, ırksal kimliklerin yanı sıra bedenler ve canlı/cansız kategorilerinin kategorilerini ve statülerini bozar” (Schmeink, 2016, s. 35). Makine ile organizmanın birleşiminden oluşan melez bir varlık olarak siborg, yalnızca kurguya ait bir figür değil, aynı zamanda toplumsal gerçekliğe içkin bir yapıyı temsil etmektedir (Alay, 2022, s. 14). İkili cinsiyet rejiminin dışına çıkarak ne kadın ne de erkek kategorileri içerisinde yer alan siborg bu özelliğiyle, toplumsal cinsiyet normlarının kurucu ilkesi olan heteronormativitenin doğrudan karşısında konumlanır. Siborg merkezli bu dönüşümde Haraway bu yeni türün temel eşitsizlikler adına avantajlarını ve yeni sistem içindeki konumunu ifade etmektedir. Bu evrende dönüşüm yalnızca bedensel değil, aynı zamanda etik ve ahlaki bir dönüşümü de içermektedir. Bu bağlamda, söz konusu evrende, kadın kimliği, tarihsel olarak erkek egemen söylemler tarafından inşa edilmiş sınırlayıcı normlara karşı durarak yeniden tanımlanır. Siborg, toplumsal cinsiyet normlarını, ikilikleri ve hiyerarşik yapılanmaları sorgulayan ve bunları altüst eden bir varoluş biçimi olarak, eşitlik temelli yeni bir özne tahayyülüne olanak sağlar. Bu yönüyle siborg, hem fiziksel hem de zihinsel düzlemde dönüşümün simgesidir ve toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine karşı teorik bir karşı duruşu temsil eder. Posthümanist bir perspektiften bakıldığında, siborg insan, makine, beden ve kimlik arasındaki sınırları yeniden şekillendirerek sabit kategorilerin ötesinde bir özgürleşme alanı yaratır. Bu özgürleşme, özellikle kadın ve diğer marjinal grupların inşa edilmiş kimliklerini daha akışkan ve esnek biçimlerde inşa etmelerine olanak tanır.

Posthümanist feminizm adına önemli çalışmalar yapan bir diğer isim fizik profesörü Karen Barad'dır. Barad'ın geliştirdiği *agential realism* (Türkçede failci ya da etken gerçekçilik) kuramı, posthümanist feminist düşüncenin en özgün katkılarından birini oluşturur. Bu yaklaşım, özne-nesne, insan/insan-dışı ya da doğa-kültür gibi ikiliklerin sabit kategoriler olmadığını, aksine ilişkiler ve etkileşimler içinde sürekli yeniden kurulduğunu ileri sürer. Burada Barad'ın soruları feminist teori açısından kritik bir zemin açar: “Hangi bedenler ve sesler bilimsel bilgi üretiminde yer bulur? Erkek egemen bilim anlayışı hangi deneyimleri dışlar? Ve en önemlisi bilgiyi kim üretir?”. Barad, bu sorulara yanıt verirken bilginin nesnel, tarafsız ve dışarıdan gözlemle elde edildiği fikrine karşı çıkar. Ona göre araştırmacı, dünyanın dışında konumlanan bir gözlemci değil, araştırdığı dünyanın zaten bir parçasıdır (Murriss & Bozalek, 2022, s. 71). Bu bağlamda *agential realism*, varlıkların özsel ve değişmez bir kimliğe sahip olmadığını, aksine belirli bağlamlarda gerçekleşen “iç-içe geçişler” (*intra-action*) aracılığıyla ortaya çıktığını savunur (Harris, 2021, s. 15–19). Barad'ın özellikle üzerinde durduğu *intra-action* kavramı, geleneksel “*interaction*” yani etkileşim kavramından ayrılır. *Interaction* iki ayrı varlığın önceden var olduğu ve sonradan birbirleriyle etkileşime girdiği varsayımına dayanırken, *intra-action* özne ve nesne gibi ikiliklerin önceden verilmiş olmadığını; bu ayrımların yalnızca ilişki içinde birlikte ortaya çıktığını gösterir. Barad'ın *intra-action* kavramsallaştırmasında temel argümanı önceden sınırları ve özellikleri belirlenmiş bireysel nesnelere bulunmadığını; nesnelere ancak belirli etkileşimler sonucunda meydana geldiği yönündedir (Reeh-Peters, 2024, s. 8). Bu anlayışa göre biz bir nesneyi gözlemlediğimizde yalnızca o nesne hakkında bilgi edinmeyiz; aynı zamanda kim olduğumuz da bu süreçte yeniden şekillenir. Dolayısıyla bilgi üretimi hem gözlenen nesneyi hem de gözlem yapan özneyi dönüştüren bir süreçtir (Murriss & Bozalek, 2022, s. 71). Bu yaklaşım, feminist teoride bilgi üretimi, beden ve cinsiyet meselelerini yeni bir düzlemde tartışmaya açar. Geleneksel bilim anlayışında kadınlık ve erkeklik gibi kimlikler sabit biyolojik ya da kültürel temellere dayalı kategoriler olarak kabul edilmiştir. Oysa Barad'a göre bu tür kimlikler özsel değil, ilişkisel olarak sürekli yeniden kurulan

yapılardır. Bu durum, feminist teörinin tarihsel olarak eleştirdiği erkek egemen bilgi üretim süreçlerini aşmak için ontolojik bir zemin sağlar. Çünkü Barad için bilgi yalnızca zihinsel ya da kültürel bir üretim değil, aynı zamanda maddi ve ilişkisel bir oluş sürecidir.

Sonuç olarak, Barad'ın *agential realism* kuramı, feminist teoriyi yalnızca toplumsal ya da kültürel bir düzeyde değil, aynı zamanda ontolojik bir düzeyde de dönüştürür. Kadın bedeni bu çerçevede sabit bir temsil nesnesi olmaktan çıkar; toplumsal, kültürel ve teknolojik pratikler aracılığıyla sürekli yeniden inşa edilen, ilişkisel bir oluş süreci olarak kavranır. Bu yönüyle Barad, posthümanist feminizmin bilgi, cinsiyet ve beden politikalarını yeni baştan düşünmemizi sağlayan önemli bir kuramsal çerçeve sunmaktadır.

Posthümanizm, hümanist düşüncenin merkezine yerleştirdiği “özerk, bütüncül ve rasyonel insan” anlayışına karşı çıkararak, insanı teknolojik, biyolojik ve yapay varlıklarla ilişkili, çoğul ve parçalı bir özne olarak ele alır. Donna Haraway'in (1991) “*Siborg Manifestosu*” bu bağlamda dönüm noktası niteliğindedir. Haraway, siborg figürüyle insan, hayvan ve makine arasındaki sınırların belirsizleştiğini ve bu belirsizliğin feminist teori için özgürleştirici bir potansiyel taşıdığını savunur. Siborg, toplumsal cinsiyetin sabit kategorilerine meydan okuyan hibrit bir özne olarak kadın bedeninin yeniden düşünülmesine olanak tanır. Rosi Braidotti ise posthüman özneyi etik bir perspektifle ele alır. Ona göre beden, yalnızca biyolojik bir varlık değil; ilişkiler, arzular ve iktidar süreçleri içinde sürekli dönüşen bir alandır. Posthümanist feminizm, bu dönüşümün kadınlar için yeni özgürleşme imkânları sunabileceğini öne sürerken, aynı zamanda yeni tahakküm biçimlerinin de ortaya çıkabileceğine dikkat çeker. Karen Barad'ın (2007) “failci gerçekçilik” yaklaşımı ise özneyi sabit bir varlık olarak değil, ilişkiler ve etkileşimler ağında sürekli olarak kurulan bir süreç olarak konumlandırır. Bu yaklaşım, sinemada kadın bedeninin temsilini analiz ederken bedeni yalnızca görsel bir nesne olarak değil, teknolojik ve kültürel bağlamların ürettiği ilişkisel bir süreç olarak anlamamıza katkı sağlar.

Bu kuramsal çerçeve doğrultusunda, *Advantageous* filminde toplumsal güzellik baskıları üzerinden, *The Substance* filminde ise güzellik ve normatif kadınlık üzerinden bedenin nasıl yeniden inşa edildiği tartışılacaktır. Böylece, posthümanist feminizmin sinemada kadın imgesini dönüştürme potansiyeli ile bu potansiyelin sınırları ortaya konulacaktır.

Bulgular

Bu bölümde, *Advantageous* (Phang, 2015) ve *The Substance* (Fargeat, 2024) filmleri posthümanist feminizm kuramsal çerçevesi doğrultusunda tematik olarak incelenmektedir. Amaç, her iki filmin kadın bedeni, öznellik ve toplumsal cinsiyet ilişkilerine dair sunduğu temsil biçimlerini karşılaştırmalı olarak değerlendirmek ve posthümanist düşüncenin sinemadaki yansımalarını tartışmaktır. Analiz, beş temel tema etrafında yapılandırılmıştır: (1) Bedenin Yeniden İnşası, (2) Annelik ve Yapay Üreme, (3) Kimlik, Bellek ve Özne Parçalanması, (4) Güzellik ve Normatif Kadınlık, (5) İnsan-Makine Ayrımı ve İnsan-Olmayanla Etik İlişkiler. Bu temalar, filmlerde kadın bedeninin teknolojik, kültürel ve ideolojik bağlamlarda nasıl dönüştürüldüğünü, yeniden tanımlandığını veya sistemsal bir denetim nesnesine dönüştürüldüğünü görünür kılmakta; posthümanist feminizmin özgürleştirici vaatlerinin sinematik düzlemde ne ölçüde karşılık bulduğunu sorgulamaktadır.

Advantageous (2015) Filminin Tematik Analizi

Bedenin Yeniden İnşası

Advantageous, çok da uzak olmayan bir gelecekte geçen, kadının var olma ölçütünün onun dışsal özelliklerine indirildiği bir distopyada geçmektedir. Gwen kızının geleceğini tahsis etmek ve eğitim masraflarını karşılayabilmek adına bedenini sistemin istediği uygun ölçütlere yani “ideal” forma sokan bir beden transferi ameliyatını kabul eder. Bu aşamada anlatı posthümanist feminizmin en temel

ve en önemli tartışmalarından biri olan teknoloji vasıtasıyla kadın bedeninin yeniden inşası sorununu işlemektedir. Bu tema ile birlikte film esasında bedenin salt fiziksel bir olgu değil aynı anda sosyal, kültürel ve ekonomik bir inşa veya politika olduğunu vurgulamaktadır. Beden teknolojik sistemlerin ve özellikle de kapitalist üretimin verimli bir malzemesi haline gelir. Bu noktada Gwen'nin sadece kadın olmasından ötürü eski bedeni sistem için kullanışsız; başka bir deyişle verimsiz olarak addedilecek, Gwen toplumun yeni beklentilerine uygun olarak daha genç ve daha dinamik bir bedeni seçmek zorunda bırakılacaktır.

Resim 1. Karakterin yeni bedeninde uyanışı

Gwen'in yeni bedenine geçtiği sahne olan Resim 1'de karakterin aynaya bakarak kendisini incelemesi, özne ile beden arasındaki mesafenin görsel olarak temsil edildiği bir sekans olarak öne çıkar. Bu sahnede Gwen'in, şirket için hazırladığı reklam metnini tekrar ettiğine tanık oluruz; bu tekrar, hem karakterin içinde bulunduğu yeni duruma adapte olma çabasını hem de sistemin söylemini içselleştirme sürecini imler. Metinde geçen, "şirketimiz estetik ameliyatına acısız bir alternatif sunuyor" benzeri fısıltılar, şirketin pazarlama stratejisini yansıtırken, Gwen'in gözlemlenen fiziksel ve psikolojik acısı bu söylemin aksini ortaya koyar. Karakter yeni güzellik endüstrisinin deyim yerindeyse kurbanı olmuş ve bu şartla işe alınmıştır. Bunun sonucunda eski bedeni ve eski zihni ile kopuk bağlar yaşayan Gwen hem fiziksel hem ruhsal olarak aidiyet ve uyum problemi yaşamaktadır. Bu problemlerden en belirgin olanı ise kızıyla kurduğu iletişimde ortaya çıkmaktadır. Operasyon sonrası adeta başka birine dönüşen karakterin zihni bulanık, anıları ve yaşanmış deneyimleri ise muğlaktır. Bundan ötürü kızıyla iletişimi öncesine nazaran soğuk ve uzak bir hale gelmektedir.

Yine Resim 1'de kamera, aynanın yansısını kullanarak çift yönlü bir bakış yaratır: Hem Gwen'in kendi bedenine yabancılaşmasını hem de izleyicinin onun dönüşümüne karşı geliştirdiği mesafeyi vurgular. Bu ikili yabancılaşma, bedenin sadece bir "kılıf" olarak sunulduğu ve öznenin bu bedensel kılıfa tam anlamıyla yerleşemediği bir varoluşsal kırılmayı işaret eder. Dolayısıyla sahne, özne ile beden arasındaki ayrışmayı temsilştirerek kimlik, temsil ve beden politikalarına dair eleştirel bir söylem üretir. Burada beden inşası beraberinde bir kimlik, bellek, en önemlisi de özne bütünlüğü üzerinde kalıcı sonuçlar yaratan bir süreç olarak var olur. Filmde bu dönüşümün bir kazanç gibi sunulmadığı, aksine eleştirel perspektiften bir anlatı sunulduğu görülmektedir.

Sonuç olarak bedenin teknoloji vasıtasıyla sistemin istediği biçimde biçimlendirilmesi kadın öznesinin özneliğini ve bireyselliğini alırken kadını ideal bir form, norm, eşya, metaya ya da bir ürüne dönüştürür. Kadın öznesi artık sadece bir nesne haline gelir. Bu anlatım, Donna Haraway'in *siborg* kavramıyla bağdaşır. Haraway (2020, s. 51) teknolojik varlıkların kadınları ataerki yapılarıdan kurtarabileceğini söylese de filmde bu teknoloji özgürleştirici değil, baskılayıcıdır. Gwen'in yeni bedeni, onun özgürlüğü değil; sistemin yeniden üretimi içindir. Burada, posthümanist feminizm,

teknolojinin cinsiyetli doğasını ve kadın bedeni üzerindeki etkisini sorgular. Posthümanist feminist bir perspektiften bakıldığında, teknoloji kadını özgürleştirmek yerine yeniden disipline ediyor.

Annelik ve Yapay Üreme

Filmde annelik, salt biyolojik bir rol değil; aynı zamanda fedakârlık, özveri ve sistemsel zorunluluk ile tanımlanmaktadır. Gwen, kızının geleceği için kendi bedeninden ve kimliğinden vazgeçmek zorunda kalıyor. Annelik, burada kutsal ve duygusal bir rol olmaktan çok, sistemin kadına dayattığı bir sorumluluk biçimi olarak karşımıza çıkıyor.

Film evreninde, kadınların büyük ölçüde doğal yollarla çocuk sahibi olamadıkları sıkça vurgulanır. Biyolojik üremenin yerini alan teknolojik sistemler, yeni yaşam normlarını belirlerken, kadın bedeninin doğurganlık işlevi de sistem tarafından denetlenebilir ve dönüştürülebilir hale getirilmiştir. Bu bağlamda annelik, artık biyolojik bir “hakikat” olmaktan çıkarak, ekonomik ve teknolojik koşullara bağlı bir “tercih” veya “hizmet” formuna indirgenmiştir.

Resim 2. Gwen ameliyattan önce kızına veda eder.

Gwen, ameliyattan önce kızına veda ederken gözyaşlarını saklar. Kamera, ikili arasında bir cam bölme aracılığıyla çekim yapar. Bu cam iki yönlü bir bakıştan bakıldığında hem fiziksel hem de metaforik bir ayrılığı simgeler. Anne ve kız arasında görsel bir kopuş yaşanır. Bu, biyolojik annenin yerini alacak olan “yeni bedenli Gwen”in, aynı kişi olmayacağını vurgular. Nitekim karakter operasyondan sonra hem fiziksel hem de bilişsel olarak başka birine dönüşmektedir.

Resim 2’de anneliğin teknoloji ve sistem karşısındaki çaresizliğini açıkça görürüz. Gwen’in fedakârlığı, içsel bir özveriden çok, toplumun bir anneden beklediği “sisteme hizmet” anlayışının sonucudur. Kadın figürü, özne konumundan çıkarılarak, annelik ideolojisi doğrultusunda çocuğun geleceğine hizmet eden, dolayısıyla fedakârlık üzerinden tanımlanan bir araçsallık zeminine yerleştirilir. Bu, anne figürünün fedakârlıkla tanımlanması anlamına geliyor ancak posthümanist feminizm açısından, kadının annelik üzerinden değer kazanması sorgulanır. Gwen’in fedakârlığı, sistemin dayattığı koşullar nedeniyle mecburi bir annelik pratiğidir; özgürlük değil, zorunluluk içerir. Filmdeki annelik teması, Rosi Braidotti’nin posthüman özne anlayışıyla ilişkilendirilebilir. Braidotti için posthüman özne, biyolojik sınırlarla tanımlanmaz; fakat teknolojik sistemlerin içinde yeniden inşa edilir. Gwen’in annelik biçimi de tam olarak bu bağlamda yeniden tasarlanır: o artık bir anne değil, sistemin çocuğa “iyi gelecek” taşıyıcısıdır. Filmdeki annelik teması, Rosi Braidotti’nin posthüman özne anlayışıyla ilişkilendirilebilir. Braidotti’ye göre posthüman özne, sabit ve özsel bir kimlikten ziyade, teknolojik, ekonomik ve biyopolitik ağlar içinde sürekli yeniden kurulan ilişkiyel bir varoluş biçimidir. *Advantageous*’ta Gwen’in maruz kaldığı kurumsal baskılar —yaş, güzellik ve rekabet üzerinden tanımlanan neoliberal performans rejimi— anneliği biyolojik bir bağ olmaktan çıkararak stratejik bir yatırım alanına dönüştürür. Gwen’in bilinç aktarımı operasyonunu kabul etmesi, bireysel bir tercih gibi görünse de aslında kızının gelecekte sistem içinde avantajlı bir konum elde edebilmesi için bedenini

feda etmesi anlamına gelir. Bu noktada annelik, şefkat ve bakım üzerinden tanımlanan geleneksel bir rol olmaktan uzaklaşır; teknolojik müdahale aracılığıyla yeniden tasarlanan, sistemin “başarı” ve “uyum” kriterlerine hizmet eden bir işlev hâline gelir. Böylece Gwen artık yalnızca bir anne değil, neoliberal-teknolojik düzen içinde çocuğuna sermaye aktarımı yapan bir biyopolitik özneye dönüşür.

Kimlik, Bellek ve Özne Parçalanması

Filmde kimlik kavramı, felsefi ya da toplumsal boyutlarıyla bütüncül biçimde ele alınmaz; bunun yerine, sabit, denetim altına alınmış ve sistem tarafından yönlendirilen bir kimlik anlayışı öne çıkar. Kimlik, bireyin biyolojik bedeniyle geçmiş deneyimleri arasında kurulan bir süreklilik ilişkisi değil; sistemin müdahalesiyle şekillendirilebilen, gerektiğinde dönüştürülebilir ya da tamamen silinebilen bir yapı olarak sunulur. Gwen’in zihninin daha genç ve sistemin "ideal" olarak belirlediği bir bedene aktarılması, fiziksel değişimin beraberinde kimliğin çözülmesini de getirir. Bu süreçte özne, parçalanır; belleğin ve bedenin sürekliliği kesintiye uğrar.

Posthümanist kuram açısından bakıldığında, özellikle kadın bedeninin bu biçimde araçsallaştırılması ciddi bir tehdit olarak değerlendirilebilir. Kadın, teknolojik müdahaleye açık bir nesne hâline gelirken, belleğin silinmesiyle birlikte özne olarak varlığını sürdürebilme imkânı da elinden alınır. Bu durum, kimliğin zaman içinde inşa edilen ve deneyimle biçimlenen bir yapı olduğu fikrini geçersiz kılar; kimlik artık bireysel değil, sistemin çıkarlarına göre biçimlenen, programlanabilir bir unsur hâline gelir. Dolayısıyla filmdeki kimlik kurgusu, özerk öznenin ifadesi olmaktan çok, iktidarın dolaşıma soktuğu normatif düzenlemelerin ve gözetim odaklı yapısal pratiklerin bir uzantısı olarak okunabilir.

Resim 3. Operasyon sonrası ilk uyanış.

Ameliyat sonrası Gwen’in ilk uyanışı, Resim 3’te kameranın öznel bakışıyla, yani karakterin gözünden mekâna odaklanan bir sahneye aktarılır. Bu sahnede görüntünün bulanıklığı ve seslerin uğultu biçiminde, belirsiz şekilde verilmesi hem karakterin hem de izleyicinin oryantasyon kaybı yaşamasına neden olur. Bu ortak deneyim, öznenin parçalılığına ve bilişsel çözülüş sürecine hem içsel hem de dışsal bir bakış ve tanık olma süreci yaratır. Devam eden sahnede, Gwen’in yüzünü ilk kez aynada görmesi, kimliğe dair derin bir sorgulama anı olarak konumlanır. Karakter gördüğü surete yabancılaşır; kendiyle özdeşleştiremediği bu yeni bedensel görünüm, kimliğin yalnızca fiziksel temsile indirgenemez olduğunu, ancak bu temsilin aynı zamanda kimlik deneyiminde ne denli belirleyici olabileceğini gösterir. Bu noktada, kimlik ile fiziksel görünüm arasındaki ilişkinin son derece kırılğan ve geçirgen olduğu vurgulanır. Öznenin aynadaki yansıması karşısında yaşadığı tereddüt, bedenin kimliği taşıyan bir araç olmaktan çıkıp, onun istikrarını tehdit eden bir unsur hâline gelmesini temsil eder.

Karakterin bedeninin dönüştürülmesinin ardından, kızıyla olan ilişkisinde belirgin bir kopuş yaşandığı görülür. Ameliyat öncesinde güçlü, duygusal ve olumlu temeller üzerine kurulu anne-kız

ilişkisi, dönüşüm sonrası giderek zayıflar. Bu mesafe, yalnızca fiziksel bir değişimin değil, öznenin belleğinde ve kimlik algısında meydana gelen derin bir kırılmanın göstergesidir. Karakter, artık annelik rolünü sürdürebilecek bir özne bütünlüğüne sahip değildir; zihinsel sürekliliği kesintiye uğramış, geçmiş deneyimleriyle kurduğu bağ çözülmüştür. Bu nedenle, kızıyla empatik ya da duygusal zeminli bir bağ kurmakta başarısız olur. Yalnızca bu veri dahi, karakterin yaşadığı dönüşümün bedenle sınırlı olmadığını; kimlik, bellek ve ilişkisel öznellik düzeylerinde de radikal bir kopuş içerdiğini ortaya koyar. Neticede, karakter “anne” konumunu biyolojik veya toplumsal bir rol olarak sürdürememekte, varoluşsal bir yabancılaşma deneyimlemektedir.

Bu anlatım kimliğin yalnızca bireysel belleğe ya da fiziksel forma indirgenemeyeceğini; aksine kimliğin ilişkisel, tarihsel ve duygulanımsal dinamiklerle örülen çok katmanlı bir yapı olduğunu ortaya koymaktadır. Belleği silinen Gwen, yalnızca bedenini değil, toplumsal rollerini –özellikle anneliği– de yitirir. Yeni bedenindeki kimlik, geçmişle bağ kuramadığı için sahici değil, yapay bir temsil olarak görünür. Bu durum, posthümanist feminist düşüncenin kimliği sabit bir öz değil, sürekli kurulan, silinebilen ve dönüştürülebilir bir zamanlama olarak ele alışını doğrular. Gwen’in kimliği söylem ve iktidar ilişkileriyle yeniden şekillenir. Böylece film, beden ve bellek arasında kopan bağla birlikte, kimliğin kırılğan ve yeniden programlanabilir doğasına işaret eder.

Güzellik ve Normatif Kadınlık

Normatif kadınlık, toplumsal normlar, değer yargıları ve beklentiler aracılığıyla hem patriyarkal bakış hem de mevcut toplumsal sistem tarafından kadınlar için idealize edilen kadınlık biçimini ifade eder. Bu anlayış, kadına atfedilen tüm nitelikleri belirli kalıplar çerçevesinde şekillendirir; böylece bireysel farklılıkların dışavurumu bastırılır ve bu kalıpların dışına çıkmak neredeyse imkânsız hâle gelir. Normatif kadınlık çerçevesinde kadının sesi, bedeni, görünüşü, zekâsı, duyguları ve kadına dair tüm özellikleri önceden tanımlanmış sınırlar içerisinde değerlendirilmektedir. Bu sınırlar, kadının toplumsal varlığını, kabul edilebilirliğini ve saygınlığını belirleyen ölçütler olarak işleve alınır. Dolayısıyla kadın bedeni ve kimliği toplumsal olarak disipline edilmekte, denetlenmekte ve yönlendirilmektedir. “Kadın olmak, bir doğa durumu değil; kültürel olarak düzenlenen ve yine performatif olarak inşa edilen bir süreçtir” (Butler, 1990, s. 25). Benzer biçimde Donna Haraway de toplumsal cinsiyet kimliklerinin sabit olmadığını ve teknolojik, kültürel etkilerle sürekli olarak yeniden üretildiğini vurgular: “Hiçbir kimlik, doğallığın içinde durmaz; bedenler her zaman politik, teknolojik ve söylemsel alanların içindedir.” (Haraway, 1985, s. 91).

Sonuç olarak, normatif kadınlık; bireysel özneliği bastıran, kadınları belirli kalıplara sıkıştıran ve bu kalıpların dışını görünmez ya da değersiz kılan toplumsal bir inşa sürecidir. Kadın kimliği, bu yapının içinde hem denetlenir hem de yeniden üretilir. Bu nedenle normatif kadınlığa karşı eleştirel bir perspektif geliştirmek, kadınların toplumsal özgürleşme mücadelesinde önemli bir adımdır.

Resim 4. Gwen diğer kadınlarla birlikte.

Buradan bakıldığında filmde güzellik algısı, yalnızca estetik bir beğeni ölçütü değil, toplumsal kabulün ve ekonomik sistemin temel yapıtaşlarından biri olarak konumlandırılır. Gwen'in "yeterince genç ve çekici" bulunmaması gerekçesiyle işten çıkarılması, güzellik standartlarının yalnızca bireysel tercihler değil, sistematik zorunluluklar hâline geldiğini gösterir. Bu noktada Gwen, psikolojik ve ekonomik baskılar altında bedenini sistemin ideallerine uygun şekilde dönüştürmeye razı olur. Güzellik, bu bağlamda araçsallaştırılmış; kadının toplumsal değerinin fiziksel görünümüne indirgenmesi meşrulaştırılmıştır. Filmde karakterin şirket tarafından belirlenen yeni bedeni, aynı zamanda şirket nezdinde pazarlama stratejisinin bir parçası olarak sunulur. Kamera, gençlik, incelik ve pürüzsüzlük gibi estetik özellikleri vurgulayan açılarla bu bedeni idealize eder. Bu bağlamda kadın bedeni, "daha verimli", "uyumlu" ve "çekici" sıfatlarıyla pazarlanabilir bir nesneye indirgenir. Böylece beden yalnızca bireysel kimliğin taşıyıcısı değil, sistemin arzularını yansıtan ekonomik ve ideolojik bir ürüne dönüşür.

Gwen şirketin yeni prosedüründe olmak için beden aktarımını istediğini kabul ederken yönetici Fisher "pazarlamanın aklında kesin olan bir tip var, daha evrensel adaylar arıyorlar" sözleri güzellik algısı için belirlenen, yazılı olmayan fakat dünyanın her yerinde kadınları tek tip bir imaja sıkıştıran zihniyete gönderme yapmaktadır. Bu evrensel güzellik arayışının dışında kalmış olmak ise Gwen'in içinde bulunduğu duruma atıf yapmaktadır. Filmde Gwen'in üç diğer anneyle bulunduğu iki sahne, (Resim 4) bedensel ve toplumsal dönüşümün karşılaştırmalı bir temsiline olanak tanır. İlk sahnede, henüz yaşlı bedenindeyken, farklı etnik kökenlerden kadınlarla birlikte çocuklarının geleceğini konuşan Gwen, yapay ve teatral bir atmosferin içindedir. Mekân, pastel tonlar, abartılı şıklık ve özenli dış görünüşleriyle, sistemin kadınlardan beklentilerini yansıtır. Bu sahne, yalnızca estetik bir düzlemde değil, aynı zamanda bedensel pratiklerin ve davranışsal normların sıkı bir biçimde denetlendiği, disipliner iktidarın işlediği bir alan olarak yapılandırılmıştır.

Foucault'nun disipliner iktidar ve gözetim analizleri çerçevesinde değerlendirildiğinde, kadının gözlerindeki büyük gözlükler simgesel bir anlam taşır: Gözetim artık dışsal bir otoritenin bakışından ziyade, öznenin kendi üzerinde işleyen bir öz-denetim mekanizmasına dönüşmüştür (Foucault, 1977). Bu durum, kadınların sistemin normlarını içselleştirerek ataerki düzenin beklentilerine gönüllü biçimde uyum sağladıklarını gösterir. Böylece sahne, gözetim, disiplin ve normatif kadınlığın nasıl içkinleştirildiğine dair çarpıcı bir temsil sunar. Filmde güzellik, kurtarıcı değil; aksine sınır koyucu bir nosyon olarak işlev görür. Kadın, ancak sistemin arzuladığı ölçüde var olabilir. Bu da normatif kadınlığın yalnızca estetik yönüyle değil, aynı zamanda itaat politikası yönüne vurgu yapar. Susan Bordo'nun "disiplinli beden" kavramı bu bağlamda açıklayıcıdır; Bordo modern kadın bedeninin, güzellik idealleriyle şekillendirildiğini ve denetlendiğini ifade eder. Gwen'in dönüşümü bu ideolojinin teknolojik bir uzantısıdır.

Ayrıca Naomi Wolf'un *The Beauty Myth* (Güzellik Miti) kavramı da filmdeki bu temayı destekler. Wolf (1991, s. 32) güzellik ideallerinin kadınları özgürleştirmek yerine onların dikkatini denetime yönlendirdiğini ve toplumsal eşitsizliklerle mücadele yerine enerjilerini dış görünüşe harcamaya zorladığını savunur. Bu bağlamda film, güzelliğin idealleştirilmiş bedenler aracılığıyla nasıl bir iktidar aracına dönüştüğünü eleştirel biçimde açığa çıkarır.

İnsan-Makine Ayrımı ve İnsan-Olmayanla Etik İlişkiler

Film, insan olma hali ile makineliğin arasındaki sınırların bulanıklaştığı bir evren sunar. Gwen'in yeni bedeni, dış müdahalelerle inşa edilmiş yapay bir formdur ve bu durum, biyolojik olanla teknolojik olan arasındaki ayrımı sorgular. Karakter, yalnızca biyolojik bir varlık değil, bedenine entegre edilen teknolojiler aracılığıyla hibrit bir özneye dönüşür. Bu dönüşüm, kadın bedeninin artık yalnızca doğal ya da organik bir varlık olarak değil, aynı zamanda teknolojik müdahalelerle yeniden tanımlanan ve dönüştürülen bir alan olarak konumlandırıldığını göstermektedir. Böylece film, posthümanist bir perspektifle öznenin bedensel sınırlarını, doğallığını ve bütünlüğünü tartışmaya açar.

Resim 5. Gwen'in ameliyat anı.

Karakterin yeni bedeni, artık %100 organik bir insan bedeni olmaktan çıkmış; teknolojik müdahalelerle donatılmış, makineyle bütünleşik bir form kazanmıştır. Bu durum, insan-makine ayrımını muğlaklaştırırken, bedenün dönüşümüne dair etik ve ontolojik soruları da gündeme getirir. Özellikle kadın özne bağlamında, biyolojik sınırların aşılması aynı zamanda kimliğin, özneliğin ve varoluşsal bütünlüğün de yeniden sorgulanması anlamına gelir. Bu tematik yapı Donna Haraway'ın *Sibernetik Dövüşçü Manifestosu*'nda tanımladığı posthüman özneye doğrudan ilişkilidir. Haraway'ın çizdiği sınıraşan siborg figürü, insan ve makine arasındaki dikotomiye bozan, yeni türden bir varlık biçimidir. Gwen'in bedeni de bu hibrit yapının somutlaşmış hâli olarak okunabilir. Film, Haraway'ın (2020, s. 45) önerdiği gibi biyolojik bedenün ve öznenin yeniden yapılandırıldığı; insan olmayanla ortaklık kurulan posthüman bir dünya tahayyül eder. Buna karşın bu dönüşümde karakter başta benliği olmak üzere kimliği ve yaşamına dair önemli noktaları yitirmektedir. Bu yitimde söz konusu insan-makine ortaklığı karakter adına pozitif bir katkı sağlamamış aksine öncesinde var olan zihin ve özne bütünlüğünü de bozmuştur. Bu noktada artık bu yeni hibrit varlık ne tam anlamıyla insan ne de makinedir.

The Substance (2024) Filminin Tematik Analizi

Bedenin Yeniden İnşası

Coralie Fargeat'ın *The Substance* (2024) filmi, bedenün yeniden inşası temasını yalnızca anlatsal değil, yapısal düzlemde de merkezine alan bir yapıım olarak önem arz eder. Filmin neredeyse tüm katmanları, kadın bedenünün dönüşümü, çoğalması ve parçalanması üzerine kuruludur. Bu nedenle "bedenün yeniden inşası", filmin çözümlemesinde en belirleyici temalardan biri haline gelmektedir. Filmin başkarakteri Elizabeth Sparkle, ontolojik olarak kendi bedeniyle barışık bir figür olarak sunulur. Her ne kadar bedeniyle ilgili açık bir memnuniyet ifadesi görülme de karakter dış çevreden eleştiri alana kadar fiziksel ya da psikolojik bir tahammül edememe veya beğenmeme durumu göstermez. Ancak bu görelî denge hali, dışsal etkenlerin devreye girmesiyle sarsılır.

Tıpkı *Advantageous* filminde baş karakter Gwen'in maruz kaldığı sistematik normlar gibi, Sparkle da erkek egemen toplumsal beklentilerin dayattığı normlara maruz bırakılmaktadır. Karakterlerin ikisi de çözümü, bedenlerine müdahale ederek – özellikle ameliyat yoluyla – yeni sisteme uyum sağlamada ve erkek bakışını tatmin etmede bulmaya zorlanmaktadır. İlk bakışta, bu durum annelik borcu ya da bireysel tercih olarak değerlendirilebilse de aslında kadınların üzerindeki uzun süreli baskının somut bir tezahürüdür. Bu noktada bedenün yeniden inşası yalnızca kişisel bir tercih değil, sistematik ve çok katmanlı bir zorlamanın sonucudur. Eril tahakküm, güzellik idealleri, sosyo-kültürel beklentiler ve psikolojik çözümler, kadını biyolojik bedeninden uzaklaştırarak sentetik ve simüle edilmiş bir formu benimsemeye iter.

Sparkle'ın bedenünün kamusal alandaki görünürlüğünü yitirmesi ve arzusunun nesnesi olmaktan çıkarılması, yalnızca bireysel bir yaşlanma süreci değil; aynı zamanda toplumsal normların kadın bedeni

üzerindeki denetiminin bir yansımasıdır. Toplumsal ve kültürel sistemler, kadın bedeniyle ilgili normları gençlik, doğurganlık ve estetik kavramları üzerinden inşa etmekte; bu normlara uygun olmayan “yaşlanma” durumlarını sıklıkla görünmezlik, değersizlik ya da olumsuzlukla ilişkilendirmektedir (Bordo, 1993, s. 245-246). Bu bağlamda, bedenin “yaşlı” ve “verimsiz” olarak kodlanması, patriarkal kapitalizmin hem üretken hem de arzulanabilir bedene olan talebiyle doğrudan ilişkilidir. Sistem bir yandan genç, tüketilebilir ve seyirlik bir kadın bedeni talep ederken, diğer yandan bu normlara uymayan bedeni dışlayarak onu toplumsal olarak yok saymaktadır (Wolf, 1991, s. 236). Bu bağlamda bazı kuramcılar, bedenin yalnızca biyolojik bir veri olarak değil, aynı zamanda toplumsal, kültürel ve politik söylemler aracılığıyla biçimlenen bir yapı olduğunu öne sürmektedir (Bartky, 1988, s. 63-64). Bu doğrultuda kadın bedeni, toplumsal iktidar ilişkilerinin hem sürdürüldüğü hem de yeniden üretildiği bir mekân olarak işlev görür.

Buradan hareketle, filmdeki bedenin yeniden inşası eylemi posthümanist feminist bir yaklaşımla değerlendirildiğinde, bedenin sabit ve doğal bir varlık olmanın ötesinde, toplumsal ve teknolojik müdahalelerle sürekli yeniden şekillenen bir oluş hali olduğu görülür. Donna Haraway’ın siborg figürü ya da Rosi Braidotti’nin posthüman özne kavramı üzerinden okunduğunda, Sparkle’ın deneyimi, hem teknolojik bir değişim, aynı zamanda ideolojik bir konumlanış biçimi olarak karşımıza çıkar. Beden burada yalnızca dönüştürülmekle kalmaz; aynı zamanda gözetim altına alınır, denetlenir ve yeniden sistemin arzulanacağı biçimlerde sunulur. Aşağıda verilen sahneler üzerinden tahayyül edilen akışkan beden formunun sinematik olarak ele alış biçimine değinilmektedir.

Filmde ana karakter Elisabeth Sparkle’ın yaşlı bedeniyle özdeşleştirilen toplumsal değersizlikten kaçışı ve gençleşmiş bedeni aracılığıyla yeni kimlik alanına geçişi, bu bağlamda salt bireysel bir dönüşüm değil, beraberinde biyolojik olanın ötesine geçen bir özne yaratımıdır. Bu özne artık ne insan ne de siborg olarak konumlanmaz çünkü ikisinin karışımıdır. Bu noktada Haraway’ın *Siborg Manifestosu*’ndaki şu sözleri akla gelir: “Siborg, toplumsal cinsiyet rollerini parçalayan, biyolojik belirlenimciliği reddeden bir varlıktır.” Ancak filmde bu yeni beden, özgürleştirici değil, daha da disipline edici bir işlev görür. Sparkle’ın yarattığı beden, patriyarkal arzuların idealine dönüşür; özgürlük değil, daha yoğun bir kontrol ve izlenme nesnesidir. Sparkle kendi hür iradesi ile bu seçimi yapmamış bilakis toplum baskısı ve güzellik normları onu bu kararı vermeye itmıştır. Buradan hareketle bu eylemin özgürleştirici değil yıkıcı bir eylem olduğunu ifade etmek mümkündür. Kısacası Haraway’ın siborgu burada özgürleştirici değil aksine sistemin yeniden üretimine yardımcı bir kaynak olarak konumlanır.

Filmin anlatı düzleminde belirginleşen “bedenin yeniden inşası” teması, posthümanist feminist teori bağlamında ve özellikle Karen Barad’ın kuramsal çerçevesi aracılığıyla incelendiğinde özgün ve eleştirel bir bakış açısı sunar. Film, kadın bedenini sabit bir temsil ya da önceden belirlenmiş bir varlık olarak değil, teknolojiyle, zamanla ve arzu edimlerinin etkisiyle sürekli olarak yeniden kurulan bir oluş alanı olarak resmeder. Bu yaklaşım, Barad’ın geliştirdiği failci gerçekçilik (*agential realism*) kuramıyla doğrudan örtüşür.

Barad’a göre (2007, s. 178) madde pasif bir yüzey değil, etken bir faildir; dolayısıyla bedenler önceden tanımlanmış yapılar değil, ilişkiler içinde sürekli olarak oluşan ve yeniden şekillenen varlık biçimleridir. Filmde Sparkle karakterinin bedenine enjekte ettiği madde, onu doğrudan gençleştirmez ya da dönüştürmez. Bunun yerine, kendi bedeninden, kendisine ait olan maddesel bir başka varlık biçimi doğurur: Sue. Bu doğum biyolojik anlamda değil, ontolojik düzeyde bir ayrışma olarak okunmalıdır. Sue, Sparkle’ın bir kopyası ya da genç bir versiyonu değil; intra-aktif süreçler sonucunda şekillenmiş ayrı bir maddesel fail olarak varlık kazanır. Burada bedenin parçalanması ya da çöküşünden ziyade, Barad’ın kuramıyla uyumlu biçimde, bedenin çoklaşması söz konusudur. Film, iki ayrı sabit özne değil, tek bir bedenden doğan intra-aktif iki farklı öznellik biçimi sunar. Bu noktada Barad’ın (2007, s. 136)

özne ve nesnenin önceden var olmadığını, intra-aksiyonlar yoluyla birlikte ortaya çıktıklarını savlayan yaklaşımı devreye girer. Sparkle ile Sue arasındaki ilişki, klasik özne-nesne ya da özne-öteki karşıtlığına indirgenemez. Bu ilişki, ontolojik bir ortak oluşma alanıdır. Sparkle'ın Sue üzerindeki kontrolü, zamanla kırılır; Sue kendi başına etik fail olan bir varlık biçimine dönüşür.

Sue ile Sparkle arasındaki dinamik, basit bir yansıma ya da ikizleşme ilişkisinden öteye geçer. Sue, Sparkle'ın idealleştirilmiş bir versiyonu değil, Sparkle'ın içinde bulunduğu toplumsal, teknolojik ve maddi ilişkiler ağında intra-aksiyonlar yoluyla ortaya çıkan bir başka maddesel düzenlenmedir — bir konfigürasyondur. Bu bağlamda Sue, yalnızca bir beden değil, posthümanist anlamda bir siborg, hatta etik bir maddesel fail olarak düşünülebilir. Barad, bedenlerin yer ile değil, ilişkilerle var olduğunu savunur. Filmde Sparkle'ın bedeni, özellikle maddeyi aldıktan sonra, tam anlamıyla ne kendisine aittir ne de başkaları tarafından mülk edinilebilir. Sürekli olarak dönüşen, fragmente olan, zaman zaman kaybolan, başka formlarda tekrar var olan bir ilişkiyel varlık ağına dönüşür. Sue karakteri de bu varlık ağının içinden doğmuş bir figürdür; bir siborgtur, bir dolanıklık ürünüdür (*entangled becoming*). Bu anlamda filmdeki beden algısı bir temsilden ziyade bir inşa olarak sunulur: sabit kimlikler, bütüncül benlikler ya da özdeşlikler değil; oluşlar, çatallanmış öznellikler ve geçici maddesel fail oluşlar sahnelenir.

Sonuç olarak film, bedeninin sabit, bütünlüklü ve tanımlı bir özneye işaret ettiği geleneksel anlayışı reddederek, Barad'ın posthümanist feminizmiyle uyumlu olarak, bedeninin sürekli yeniden kurulan, ilişkiyel ve etken bir varlık olduğunu ileri sürer. Sparkle ile Sue arasındaki gerilim, bu ilişkiyel öznelğin hem maddi hem etik düzeyde nasıl şekillendiğini, nasıl krizler ve kopmalarla evrildiğini görünür kılar. Bu bağlamda *The Substance*, posthümanist feminist kuramın sunduğu “özne-olma” halini sinematik düzlemde yeniden düşünmeye imkân veren güçlü bir anlatıdır.

Annelik ve Yapay Üreme

The Substance filminde annelik, geleneksel biyolojik ve duygusal bağlamından koparılı olarak yapay bir yeniden üretim pratiğine indirgenir. Artık organik bir doğum süreci değil, “madde” aracılığıyla gerçekleştirilen teknolojik bir çoğalma söz konusudur. Bu bağlamda annelik olgusu, denetlenen ve ticari bir boyuta evrilen bir üretim süreci hâline gelmektedir. Biyolojik doğumun yerini alan teknolojik üreme sistemi, kadın bedenine yönelik baskıyı ortadan kaldırmaz; aksine yeni bir bağımlılık ilişkisi üretir. Kadın bedeni artık kendi arzularına ya da biyolojik ritmine göre değil, sistemin belirlediği üretim talebine göre işlevselleştirilmektedir. Sparkle, gençliğini sisteme devrettikten sonra yalnızca bireysel bir özne olmaktan çıkar; sömürülebilir kadın bedenlerinin yeniden üretimini sürdüren neoliberal-biyopolitik bir döngünün işleyişine eklenilen bir figüre dönüşür.

Üstelik bu yeni üretimde, bakıma muhtaç bir bebek yerine doğrudan yetişkin bir beden ortaya çıkar. Bu durum, anneliğin bakım ve bağımlılık üzerinden kurulan klasik iktidar biçimini de dönüştürür. Burada anne-çocuk ilişkisi, hiyerarşik ve gelişimsel bir süreçten ziyade, bedeninin zamansal olarak paylaşılmasına dayalı kırılmalı bir sözleşme biçiminde kurulmaktadır. Sparkle ve genç versiyonu arasındaki iktidar ilişkisi, bedeni hangi öznenin ne kadar süreyle kullanacağı üzerinden belirlenir. Böylece annelik, biyolojik süreklilikten ziyade bedensel erişim, kontrol ve silinebilirlik üzerinden tanımlanan yeni bir iktidar formuna evrilir. Sparkle'ın dilediği anda Sue'nun varlığını askıya alabilmesi ya da onu ortadan kaldırma potansiyeli, anneliğin koruyucu ve kurucu otoritesini tersine çevirerek onu geçici ve güvencesiz bir konuma yerleştirir.

Bağlamından koparılı olarak yeniden kurgulanan bu üreme biçiminde kadın bedeni, özgün gerçekliğini yitirerek sayısallaştırılmış ve işlevselleştirilmiş bir üretim aracına indirgenir. Resim 6'da Sparkle'ın madde temin etmek üzere girdiği yapay ışıklandırılmış ve steril ortam, kadınların bireysel kimliklerinden arındırılarak numaralandırıldıkları ve denetim altına alındıkları bir mekanizmayı temsil

eder. Bireylerin sayılarla ifade edilmesi, insaniliği silikleştiren ve teknolojik düzen içinde anonimleştiren bir anlatı kurar. Bu noktada Shulamith Firestone'un doğurganlığın teknolojik araçlarla biyolojik bedenden ayrıştırılmasının kadınları özgürleştireceği yönündeki savı tersine çevrilmektedir. Firestone (1993, s. 261–265), teknolojinin kadınları ev içi emek ve üreme sorumluluğunun sınırlarından kurtaracağı bir ütopya tasavvur etmiştir. Ancak filmde temsil edilen yapı, teknolojinin patriyarkal ve kapitalist sistemlerle iç içe geçerek kadın bedenini daha denetlenebilir ve nesneleştirilebilir bir konuma sürüklediğini göstermektedir.

Resim 6. Sparkle maddeyi temin etme noktasındadır.

Kimlik, Bellek ve Özne Parçalanması

Filmin genel yapısında baskın biçimde hissedilen temalardan biri, öznenin parçalanması ve bununla ilişkili olarak bellek ile kimliğin istikrarsızlaşmasıdır. Özellikle Sparkle karakterinin madde alarak ikinci bir beden inşa ettiği sahneden itibaren, bu tema giderek daha görünür hâle gelmekte ve anlatı boyunca belirginliğini korumaktadır. Bu dönüşüm yalnızca fiziksel düzeyde kalmamakta; aynı zamanda psikolojik, epistemolojik ve ontolojik bir kırılmayı da beraberinde getirmektedir.

Filmin özne temsiline dair en çarpıcı ve belirleyici anlarından biri, Sparkle'ın maddeyi aldıktan sonra Sue'nun doğumuyla birlikte yaşanan sahnedir. Bu sahnede, sistem tarafından dışlanan, “verimsiz” ve yaşlı olarak kodlanan bir bedenin içinden, görece daha genç, daha güzel ve üretken bir bedenin doğması, biyopolitik normların beden üzerindeki düzenleyici gücünü açıkça gözler önüne serer. Burada yalnızca fiziksel bir değişim değil, aynı zamanda zihinsel bir aktarım da söz konusudur: Sparkle'ın bilinçli bir şekilde gerçekleştirdiği iş, Sue'nun doğumuyla kesintiye uğramadan devam eder. Bu durum, iki karakter arasında yalnızca genetik değil, bilişsel ve öznel bir sürekliliğin kurulduğunu ima ederken, aynı zamanda özne bütünlüğünün ciddi biçimde bozulduğuna işaret eder.

Resim 7. Sparkle Sue'yu dünyaya getirir.

Resim 7'deki sahne öznenin parçalanma halinin hem bedensel hem de zihinsel düzeyde görünürlük kazandığı önemli bir kırılma noktasıdır. Donna Haraway'ın *Siborg Manifestosu*'nda ileri

sürdüğü üzere, benlik artık bütünlüklü ve tekil bir yapıdan ibaret değildir. Sparkle ile Sue arasında kurulan bu simbiyotik ilişki, öznenin biricikliği ve sürekliliği fikrini aşındırır; benliği çoklu ve değişken kimliklerin geçici bir birleşimi olarak yeniden tanımlar. Ancak bu dönüşüm, olumlayıcı bir çoğulluk yaratmaktan ziyade, benliğin kalıcı bir temsilden yoksun kalmasına, hatta kimliğin tümüyle belirsizleşmesine neden olur.

İkinci beden, Sparkle'ın bir devamı ya da izdüşümü olmak yerine onunla çatışan, hatta onu dışlayan bir yapı arz etmesi, öznenin kendi içsel çatışmasının görselleştirilmiş hâli olarak okunabilir. Bu noktada, bedenler arası sürekliliğin kesintiye uğraması belleğin sürekliliğini de imkânsız kılar; böylece kimlik, parçalanarak hem çoğalır hem de kendi ağırlığı altında çöker. Sparkle'ın beden ve kimlik deneyimi, tekil bir özne kurgusuna karşı çoklu, hibrit ve geçici kimliklerin olanaklarını açar. Sparkle'ın ikinci bedeninde temsili bulan yeni yapı, onun öznel varlığını silikleştirir; kimlik, artık kendiyile çatışma hâlinde, kırılğan ve dağınık bir biçimde varlık sürdürür. Bu da özneyi, teknolojik müdahaleler ve toplumsal baskılarla kuşatılmış bir yokoluş alanına iter. Özellikle teknolojinin özne üzerindeki etkisi, burada kurtarıcı değil, araçsallaştırıcı ve yıkıcı bir rol oynar. Film, bu çerçevede, teknolojinin olanaklarını bir dönüşüm değil, kimliğin silinmesi ve öznenin ontolojik olarak çözümlenmesi olarak resmeder.

Resim 8. Sue ile Sparkle ilk defa yüz yüze gelir.

Resim 8'de yer alan sahne, film boyunca inşa edilen özne parçalanması, kimlik krizi ve belleğin süreksizliği temalarının somutlaştığı önemli bir örnek teşkil etmektedir. Aynı fiziksel mekanı paylaşmalarına rağmen film boyunca birbirine temas etmeyen Sparkle ve Sue karakterleri, bu sahnede ilk kez yüz yüze gelir. Bu karşılaşma, benliğin içsel bölünmesinin artık yalnızca zihinsel bir çatışma düzeyinde kalmadığını; aksine fiziksel, somut ve karşılıklı bir krize dönüştüğünü gösterir. Sparkle'ın Sue'yi sonlandırmaya karar verdiği an, (Resim 8) parçalanmış öznenin içsel çatışmasının doruk noktasıdır. Ancak sonlandırma eşiğinde, Sparkle'ın farkındalığı değişir: Sue bir "rakip" ya da "diğer" değil, bizzat kendisidir. Sparkle'ın bilincinde bu fark ediş, ötekine duyulan öfkenin aslında kendine yönelmiş bir nefretten kaynaklandığını ortaya çıkarır. "Yapamam, sana ihtiyacım var çünkü kendimden nefret ediyorum" sözleri, Sparkle'ın kendine dönük yıkıcılığının arkasında yatan sistemsel güçlerin – özellikle ataerkil normların ve erkek bakışının – içselleştirilmiş etkisini ifşa eder. Bu noktada özne, sadece parçalanmakla kalmaz; aynı zamanda içselleştirdiği normlar aracılığıyla kendi kendine yabancılaşır.

Sparkle'ın "sevilmeyi hak eden tek parçam sensin" ifadesi, erkek egemen estetik ve arzu kodlarının öznenin algısına nasıl sızdığını açık biçimde gösterir. Bu söz, yalnızca bir itiraf değil, aynı zamanda erkek merkezli güzellik, gençlik ve arzulanabilirlik ideolojisinin Sparkle'ın özdeğer algısını nasıl tahrip ettiğinin göstergesidir. Sparkle'ın ilk kez "biz" diline geçerek "büyük gecemize hazırlanman lazım" demesi, öznenin artık yalnızca bir birey değil, çoklu benlikler toplamı olduğunun kabulüdür.

Ancak bu çokluk, özgürleştirici bir hibritlik değil; daimi bir kimlik krizi ve yabancılaşma biçiminde tezahür eder.

Sonuç olarak, *The Substance*, öznenin sabitliğini ve sürekliliğini yitirdiği, bellekle olan bağının kesildiği ve kimliğin çoğullaşmak yerine silikleşerek çöktüğü distopik bir zemini yansıtır. Bu bağlamda film, çağdaş özne kuramlarının sunduğu “akışkan kimlik” kavramının kutlanacak bir durum olmaktan çok, bireyin kendilik deneyimini tehdit eden bir dağılma süreci olduğunu eleştirel biçimde sunar.

Güzellik ve Normatif Kadınlık

Filmin en baskın ve anlatının geneline sirayet eden temalarından biri, güzellik ve normatif kadınlık olgusudur. Normatif kadınlık kavramı, kadınlardan beklenen ideal beden, davranış ve kimlik biçimini tanımlarken; güzellik bu idealleştirmenin dışı vurumunu, yani görsel ve fiziksel boyutunu düzenleyen normatif kurallar bütünü temsil eder. Her iki kavram da tarihsel olarak kadınların toplumsal cinsiyet rolleri üzerinden denetlenmesine, metalaştırılmasına ve çeşitli biçimlerde sömürülmesine zemin hazırlamıştır. Bu bağlamda, filmde Sparkle karakterinin başından itibaren dahil olduğu ve zamanla uyum sağlamak zorunda bırakıldığı dünya, normatif kadınlık ideolojisinin ve güzellik standartlarının birey üzerindeki tahakkümünü görünür kılar.

Sparkle’ın kendi bedeni ya da görünüşüyle ilgili bir sorunu olmamasına rağmen, bir erkekler tuvaletinde istemeden tanık olduğu bir konuşma, karakterin tüm benlik algısını sarsar. Erkek bir yapımcının, "Bu yaştaki bir kadının hâlâ bu işi yapıyor olmasına şaşırıyorum; bize daha genç, daha seksi, daha verimli biri lazım," şeklindeki ifadeleri Sparkle’ın öz değerlerini ve gerçekliğini temelinden sarsar. Bu olay, yalnızca kişisel bir kırılma anı değil; aynı zamanda kadın bedeninin sektörel ve toplumsal normlara göre nasıl şekillendirildiğini açığa çıkaran anlatısal bir dönüm noktasıdır.

Bu sarsıntı, anlatının ilerleyen bölümlerinde giderek derinleşir. Sparkle artık aynaya baktığında kendi yüzüne tahammül edememekte, kamusal alana çıktığında ise bedenini adeta görünmez kılmaya, normların dışına taşan yönlerini kamufle etmeye çalışmaktadır. Bu dönüşüm, karakterin psikolojik çözülüşünün ötesinde, normatif kadınlık baskısının birey üzerinde kurduğu yapısal ve sistematik şiddetin de bir tezahürüdür.

Resim 9. Sparkle duygusal bir çöküntü içindedir.

Resim 9’da yer alan sahne, Sparkle karakterinin normatif güzellik idealleri ve ideal kadınlık miti karşısında yaşadığı içsel çöküşün en açık biçimde gözlemlendiği anlardandır. Hoşlandığı erkekle dışarıda yemek yemek üzere hazırlanmakta olan Sparkle, bu süreçte sürekli olarak Sue’nun hayaletiyle karşı karşıya gelir ve adeta savaşır. Her aynaya baktığında, her adımında, hayali ya da fiziksel biçimde karşısına çıkan Sue, Sparkle’ın benlik algısını istikrarlı bir şekilde erozyona uğratar.

Dışarı çıkmak üzereyken Sue’nun vücuduna yönelen bakışları Sparkle’ın kendini onunla kıyaslamasına neden olur; daha genç, daha arzulanır ve erkek bakışı tarafından daha çok onaylanan Sue

karşısında Sparkle'ın özgüveni zedelenir. Kendini toparlamak adına Sue'nun kullandığı ruju sürerek onun cazibesini içselleştirmeye çalışan Sparkle, bu kez oturma odasında yer alan dev Sue posteriyle karşı karşıya gelir. Poster, yalnızca görsel bir unsur değil, aynı zamanda erkek egemen bakışın Sparkle'a dayattığı güzellik ideolojisinin somut bir temsilidir. Sue'nun genç ve diri bedeni, erkek iştahını tatmin eden bir simülasyon olarak Sparkle'a kendi bedeninden utanmayı öğretir. Bu utançla bir şal alarak vücudunun açıkta kalan yerlerini kapatır; bu hareket, yalnızca fiziksel bir örtünme değil, aynı zamanda dışsal yargılardan korunmaya yönelik bir savunma mekanizmasıdır. Tüm bu psikolojik yüklemeler sonucunda, Sparkle kapıdan çıkmak üzereyken kapı kolunda oluşan asimetric ve deforme görüntüsüyle karşılaşır. Bu an, karakterin içsel çatışmasının zirve yaptığı ve adeta bir "patlama noktası"na ulaştığı yerdir. Nihayetinde, ayna karşısında (Resim 9) kriz geçirerek kendinden geçer. Bu noktada Sparkle, erkek egemen güzellik mitolojisiyle savaşmaktan tükenmiştir. Bu tükenmişlik, yalnızca psikolojik bir yorgunluk değil, aynı zamanda dayatılan temsillere karşı verilen mücadelenin sembolik bir teslim oluşudur.

İnsan-Makine Ayrımı ve İnsan-Olmayanla Etik İlişkiler

The Substance, yalnızca bedenin yeniden şekillenmesiyle değil, aynı zamanda öznelğin, etik fail oluşun ve ontolojik statülerin köklü biçimde sorgulandığı posthümanist bir kurgu sunar. Sparkle karakteri, toplumsal baskılar ve patriyarkal güzellik normlarının etkisiyle bedensel ve öznel dönüşüm arzusuna kapılır ve bu doğrultuda "Substance" isimli sıvıyı kullanarak bedenine dışsal bir müdahalede bulunur. Bu müdahale, klasik anlamda bir gençleşme ya da beden iyileştirmesi değildir; bunun ötesinde, Sparkle'ın bedeninden, ama ondan bağımsız bir biçimde yeni bir varlık olan Sue'nun doğmasına neden olur.

Bu süreç, yalnızca biyolojik olmayan bir "doğum" ya da üretim değil; aynı zamanda ontolojik bir kırılma ve etik bir oluş anıdır. Sparkle ve Sue arasındaki ilişki, bir yansıma ya da uzantı olmanın ötesinde, Donna Haraway'ın tanımladığı biçimiyle bir siborg ilişkisi olarak okunabilir. Haraway'ın Siborg Manifestosu'nda belirttiği gibi, siborg, insan, makine, hayvan, doğa ve kültür gibi ikili kategorilerin çözülmesini simgeler: "Siborglar, doğanın ya da kültürün değil, ilişkilerin ürünüdür" (Haraway, 1991, s. 150). Bu anlamda Sue, Sparkle'ın bir ürünü gibi gözükse de, zamanla kendi etik ve psikolojik fail alanını yaratır; yani yalnızca bir beden değil, karar verebilen, hissedebilen ve kendi arzularını şekillendirebilen bir posthüman faile dönüşür.

Rosi Braidotti'nin posthümanist etik kavrayışı, bu dönüşümü açıklamak açısından önemli bir zemin sunar. Braidotti, posthüman özneyi sabit olmayan, ilişkisel, çok katmanlı ve etik olarak sorumluluk taşıyan bir oluş süreci olarak tanımlar (Braidotti, 2014, s. 205-208). Bu çerçevede Sue, ne tam anlamıyla bir insan ne de bütünüyle bir makinedir. O, teknoloji, beden, toplumsal norm ve duygusal arzuların intra-aktif bir birleşiminden doğan yeni türden bir varlık, yani bir etik figürdür. Onun varoluşu, insanın merkezden çıkarıldığı, türsel hiyerarşilerin çözüldüğü bir posthüman oluş alanını temsil eder. Sue yalnızca Sparkle'dan doğmuş bir figür değildir; onun yerine geçmeye aday, Sparkle'ı gölgede bırakan ve sonuçta kendi etik, ontolojik ve maddesel fail oluşunu gerçekleştiren bir siborg varlıktır. Burada Sue, Haraway'ın de işaret ettiği gibi, "ne anne ne çocuk, ne eş ne de kadın" gibi toplumsal rollerle tanımlanamaz. O, sadece etik ilişkiye girebilen bir varlıktır – bu da onu posthüman bir özne hâline getirir.

Sue'nun, öldürülmek üzere olduğunu fark ettiği anda "ben yaşamak istiyorum" diyerek kendini savunmaya geçmesi, artık onun yalnızca teknik olarak var olan değil, yaşam hakkı talep eden bir etik varlık olduğunu açıkça ortaya koyar. Bu noktada aralarındaki çatışma yalnızca fiziksel değil; aynı zamanda bir tür etik hak mücadelesine dönüşür. Posthümanist etik çerçevede, yaşam hakkı yalnızca "doğal insan" formuna özgülenez. Yaşamı sürdürebilen, bilinç gösterebilen ve kendi varlığını önemseyen her tür varlık etik öznellik potansiyeli taşır (Braidotti, 2014, s. 207).

Sparkle'ın, kendisinden doğmuş olan Sue'yu yok etme hakkını kendinde görmesi, "yaratıcının yaratılan üzerindeki mutlak kontrol hakkı" fikrini varsayar. Ancak posthümanist etik, bu tür hiyerarşik ve mülkiyet temelli ilişkileri köklü biçimde sorgular. Rosi Braidotti, posthüman özneliği yalnızca insanla sınırlı olmayan, insan-olmayan varlıkları da kapsayan ilişkisel ve karşılıklı sorumluluğa dayalı bir etik alan olarak tanımlar. Bu bakımdan, Sparkle'ın Sue üzerinde mutlak tasarruf hakkı olduğu iddiası, posthümanist paradigmayla çelişir: "Posthüman etik, varoluşun yalnızca insana özgü bir ayrıcalık olmadığını, insanlar dışındaki varlıkların da etik öznellik taşıyabileceğini kabul eder" (Braidotti, 2014, s. 60). Bu bağlamda, filmdeki çatışma sadece bireysel güç mücadelelerini değil, aynı zamanda insan-merkezci etik anlayışının sınırlarını ve posthümanist sorumluluk ilkelerinin önemini de gözler önüne sermektedir.

Sonuç ve Tartışma

Posthümanist feminizm, transhümanist teknolojilerle birlikte toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin, özellikle de kadına dair yapısal tahakküm biçimlerinin aşılabileceğini öne sürerek, özgürleşmiş bir kadın öznesi tahayyül etmektedir. Bu çalışma bundan yola çıkarak kadın bedeninin sinematik izdüşümünde yeniden inşanın payını ve aktarılan kadın biçimini posthümanist feminizm çerçevesinde sorgulamak üzere yapılandırılmıştır. Bu bağlamda betimsel analiz ile çalışma başlıkları belirlenmiş, belirlenen başlıklar ile *Advantageous* (Phang, 2015) ve *The Substance* (Fargeat, 2024) filmleri beş farklı tema üzerinden incelenmiştir.

Bu temalara bakıldığında sırasıyla; Bedenin Yeniden İnşası, Annelik ve Yapay Üreme, Kimlik, Bellek ve Özne Parçalanması, Güzellik ve Normatif Kadınlık, İnsan-Makine Ayrımı ve İnsan-Olmayanla Etik İlişkiler şeklinde ilerlemektedir. Çalışmada genel hatları boyunca her iki filmin de söz konusu temalara farklı bir biçimde yaklaştığı fakat genel olarak kadın öznesinin özellikle teknoloji aracılığı ile özgürleşmediği aksine hapsedildiği görüşü ortak paydayı oluşturmaktadır. Her ne kadar bu filmler, teknolojik gelişmelerin kadın öznesine dair yeni imkânlar sunduğu bir ütopya vaat etse de detaylı posthümanist feminist çözümler bu imkânların sıklıkla denetim, tahakküm ve araçsallaştırma, kapitalist düzene uyum sağlama biçiminde tezahür ettiğini göstermektedir. Bedenin yeniden inşası, özgürleşmenin değil, yeni türden bir disiplinin alanı olarak karşımıza çıkmakta; biyoteknoloji ya da estetik müdahale, bedeni öznenin iradesinden uzaklaştırmakta ve sermaye, erkek istenci ya da sistemin taleplerine uygun biçimde şekillendirmektedir.

Bedenin yeniden inşası her iki filmde de özgürleşmenin değil, denetim ve tahakkümün mekânı olarak kurgulanır. *Advantageous*'ta Gwen, kızının geleceği için kendi bedenini dönüştürmeye razı olur; bu dönüşüm, onun belleğini ve kimliğini silerek öznel varlığını yok eder. *The Substance*'ta Sparkle, güzellik ve gençlik ideallerine uyum sağlamak için teknolojik müdahalelere başvurur; ancak bu süreç, fiziksel olduğu kadar psikolojik ve ontolojik bir çözülmeye de yol açar. Günümüz kültürel temsillerinde "bedenin yeniden inşası" teması, özellikle kadın bedeni üzerinden yürütülen söylemlerde sıklıkla olumsuz ve eleştirel bir bağlamda işlenmektedir. Feminist eleştiri perspektifinden bakıldığında, kadın bedeni modern kapitalist kültür içerisinde yalnızca bir tüketim nesnesi değil, aynı zamanda reklamcılık pratiklerinin estetik vitrini ve piyasa ekonomisinin işlemsel aracı hâline getirilmiştir. Bu çerçevede kadın, kendi öznel iradesi dışında şekillendirilen ve toplumsal olarak normlaştırılmış beden ideallerine uyum sağlamaya zorlanmakta; bu zorunluluk hali ise kadını hem bireysel özgürlüğünden uzaklaştırmakta hem de bedensel özneliğini dışlayıcı bir yapıya itmektedir. Kadının bedeni, bu sistem içinde sadece görünüşe indirgenmiş, işlevsel olmayan ama piyasa tarafından "ideal" olarak kodlanan bir temsil alanına dönüşmektedir.

Annelik ve yapay üreme temasında, *Advantageous* öne çıkar. Gwen'in annelik uğruna bedeni üzerinde söz hakkını kaybetmesi, anneliğin sistem tarafından araçsallaştırıldığını ve kadına biyopolitik bir yük olarak dayatıldığını gösterir. Filmde annelik teması, çocuğun yararını önceleyen ancak annenin

kendisini maddesel bir varlığa indirgemesine yol açan bir yapı olarak inşa edilir. Bu bağlamda annelik, kadın bedenini çocuğu için "araçsallaştırıcı" bir sistemin parçası hâline gelir. Filmde kadının kendisi adına karar verme hakkı, çocuğuna duyduğu sorumlulukla etik olarak bastırılır; bu da seyirciye, görünüşte duygusal ama özünde baskıcı bir yapının dramatik bir temsili olarak sunulur. *The Substance* doğrudan anneliği işlemez; fakat kadınlığın yeniden üretim ve bakım işlevleri etrafında nasıl normatif kalıplara sıkıştırıldığını örtük biçimde görünür kılar.

Kimlik, bellek ve özne parçalanması ortak bir izlektir. Gwen, bedenini dönüştürdükten sonra belleğine erişemez ve özne olarak sürekliliğini yitirir. Sparkle ise Su karakterine bölünerek varoluşsal bütünlüğünü kaybeder. Her iki film de posthümanist özneleşme vadinin, sinematik düzlemde öznenin silinmesine dönüştüğünü ortaya koyar.

Güzellik ve normatif kadınlık teması özellikle *The Substance*'ta baskındır. Film, yaşlanan kadının işlevsizleştirilmesi ve görünmez kılınması üzerinden, güzellik ideolojisinin patriyarkal ve kapitalist sistemlerde nasıl yeniden üretildiğini sergiler. *Advantageous* da arka planda kadın bedeninin piyasanın beklentilerine göre şekillendirilmesini gösterir. Bu bağlamda güzellik normları, kadını özgürleştirmekten çok, onu tüketim nesnesine indirger. Özetle güzellik ve normatif kadınlık teması ise, beden estetik olarak yeniden biçimlendirilmesinin, özgürleştirici değil; kadın üzerinde baskı kuran ideallerin sürdürülmesine hizmet ettiğini ortaya koymuştur. Teknolojik olanaklarla genç, arzu nesnesi olarak konumlanan kadın bedeni; patriyarkal bakışın sınırlarını genişletmekten öteye geçememekte, bu da güzellik ideolojisinin posthümanist çağda dahi nasıl yeniden üretildiğini göstermektedir.

İnsan-olmayanla etik ilişkiler teması ise teknolojinin eşitlikçi bir ortaklık alanı yaratmadığını, aksine tahakküm ve araçsallaştırmanın bir uzantısı olduğunu gösterir. *Advantageous*'ta biyoteknolojik müdahale, annenin özneliğini silerken, *The Substance*'ta teknolojik araçlar kadın bedenini piyasa ve patriyarkanın taleplerine göre şekillendirir.

Sonuç olarak, *Advantageous* ve *The Substance* filmleri, posthümanist feminizmin özgürleşmiş kadın öznesi tahayyülünü ters yüz etmektedir. Kadın bedeni, yeniden inşa süreçlerinde güçlenen bir özne değil; kapitalist düzenin ve patriyarkal normların taleplerine göre disipline edilen bir nesne haline gelir. Böylece sinema, posthümanist feminizmin teorik potansiyelini görünür kılmakla birlikte, aynı zamanda bu potansiyelin nasıl baskı rejimlerine eklemlendiğini de açığa çıkarmaktadır.

Kaynakça

- Alay, M. (2022). Feminizmden posthümanizme bedenin sürüklenişi [Yüksek lisans tezi / Batman Üniversitesi]. <https://earsiv.batman.edu.tr/items/8c373f69-dc92-45ca-b1c0-ab5e5a3ec70f>
- Barad, K. (2007). Meeting the universe halfway: Quantum physics and the entanglement of matter and meaning. Duke University Press.
- Bartky, S. L. (1988). Foucault, femininity, and the modernization of patriarchal power. In I. Diamond & L. Quinby (Eds.), *Feminism and Foucault: Reflections on resistance* (pp. 61–86). Northeastern University Press.
- Bordo, S. (1993). *Unbearable weight: Feminism, western culture, and the body*. University of California Press.
- Boztepemutlu, P. (2017). Post-hümanist ve feminist perspektiften bedenin sanatsal dönüşümü. *Kültür ve İletişim*, 20(1), 39–59.
- Braidotti, R. (2014). *İnsan sonrası* (Ö. Karakaş, Çev.). Kolektif Kitap.

- Braidotti, R. (2020). Posthuman feminism and gender methodology. In G. Griffin (Ed.), *Why gender?* (pp. 97–116). Cambridge University Press.
- Butler, J. (1990). *Gender trouble: Feminism and the subversion of identity*. Routledge.
- Doğan, H. (2024). İnsan olmanın anlamı ve anlamsızlığı: Posthümanist sanatın romantik estetiği. *Art Vision*, 30(53), 187–196.
- Fargeat, C. (Director). (2024). *The substance* [Film]. MUBI.
- Firestone, S. (1993). *Cinselliğin diyalektiği* (Y. Salman, Çev.). Payel Yayınevi. (Orijinal çalışma 1970 yılında yayımlanmıştır)
- Foucault, M. (1977). *Discipline and punish: The birth of the prison*. Pantheon Books.
- Freud, S. (2000). *Three essays on the theory of sexuality* (J. Strachey, Ed. & Trans.). Basic Books. (Original work published 1905)
- Guest, G., MacQueen, K. M., & Namey, E. E. (2012). *Applied thematic analysis*. Sage Publications.
- Haraway, D. J. (1985). A manifesto for cyborgs: Science, technology, and socialist feminism in the 1980s. *Socialist Review*, 15(2), 65–108.
- Haraway, D. J. (1991). *Simians, cyborgs, and women: The reinvention of nature*. Routledge.
- Haraway, D. J. (1991). A cyborg manifesto: Science, technology, and socialist feminism in the late twentieth century. In *Simians, cyborgs, and women: The reinvention of nature* (pp. 149–181). Routledge.
- Haraway, D. J. (2020). *Siborg manifestosu* (A. Dayı, Çev.). Otonom Yayıncılık. (Orijinal çalışma 1985 yılında yayımlanmıştır)
- Harris, D. (2021). *Karen Barad's feminist materialism: Intra-action and diffraction*. Cambridge Scholars Publishing.
- Jelača, D. (2018). Alien feminisms and cinema's posthuman women. *Signs*, 43(2), 379–400. <https://doi.org/10.1086/693765>
- Mulvey, L. (1975). Visual pleasure and narrative cinema. *Screen*, 16(3), 6–18. <https://doi.org/10.1093/screen/16.3.6>
- Murris, K., & Bozalek, V. (2022). Intra-action. In K. Murris (Ed.), *A glossary for doing postqualitative, new materialist and critical posthumanist research across disciplines* (pp. 70–72). Routledge.
- Phang, J. (Director). (2015). *Advantageous* [Film].
- Reeh-Peters, C. (2024). The non-anthropocentric other in film: Towards a spectral ethics of film. *Philosophies*, 9(5), 147. <https://doi.org/10.3390/philosophies9050147>
- Schmeink, L. (2016). Dystopia, science fiction, posthumanism, and liquid modernity. In *Biopunk dystopias: Genetic engineering, society and science fiction* (pp. 18–70). Liverpool University Press.
- Smelik, A. (2008). *Feminist sinema ve film teorisi – ve ayna çatladı* (D. Koç, Çev.). Agora Kitaplığı.
- Tan, H., & Armutlu, İ. İ. (2024). Transhümanizm olgularının medyaya yansımalarını göstergibilimsel olarak çözümlmek: Kabuktaki hayalet örneği. *Yeni Yüzyıl'da İletişim Çalışmaları Dergisi*, 2(10), 69–88.

Wolf, N. (1991). The beauty myth: How images of beauty are used against women. William Morrow and Company.

**** Önerilen Atıf**

Yüksel, Ş., & Yılmaz, E. (2026). Posthümanist Feminizm Bağlamında Sinemada Kadın Bedeninin Yeniden İnşası: Advantageous (Phang, 2015) ve The Substance (Fargeat, 2024). *Uluslararası Sanat Tasarım ve Eğitim Dergisi*, 7(1), 95-119. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20146066>

Etik Kurul Kararları

Bu çalışma, insan veya hayvan denekleri üzerinde herhangi bir deneysel uygulama içermediğinden etik kurul onayı gerektirmemektedir.

Araştırmacıların Katkı Oranı Beyanı

Birden fazla yazarlı makalenin planlanma ve analiz aşamasında bütün yazarların katkı sağlaması beklenirken, yazım ve uygulama aşamasında katkı oranları farklılık gösterebilir. Yazar katkı oranı tüm yazarların toplamı %100 ü geçmeyecek şekilde sorumlu yazar tarafından belirlenir.

Katkı Oranı Dağılımı:

Birinci Yazar %50,

İkinci Yazar %50,

Çatışma Beyanı

Yazarlar, herhangi bir çıkar çatışmasının bulunmadığını beyan eder.

Yayın Etiği Beyanı

Bu makalenin planlanmasından, uygulanmasına, verilerin toplanmasından verilerin analizine kadar olan tüm süreçte “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” kapsamında uyulması belirtilen tüm kurallara uyulmuştur. Yönergenin ikinci bölümü olan “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler” başlığı altında belirtilen eylemlerden hiçbiri gerçekleştirilmemiştir. Bu araştırmanın yazım sürecinde bilimsel, etik ve alıntı kurallarına uyulmuş; toplanan veriler üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmamıştır. Bu çalışma herhangi başka bir akademik yayının ortamına değerlendirme için gönderilmemiştir.